

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

FACULTAD DE CIENCIAS

ESCUELA DE MATEMÁTICA

Análisis comparativo entre el Método de Diferencias Finitas y el Método Mimético en la Ecuación de Difusividad Térmica unidimensional en estado no estacionario bajo la formulación implícita.

Trabajo Especial de Grado presentado ante la ilustre Universidad Central de Venezuela por el **Br. Oliver E. Ramos T.** para optar al título de Licenciado en Matemática.

Tutora: Dra. Mariela Castillo

Caracas, Venezuela
Julio 2022

Nosotros, los abajo firmantes, designados por la Universidad Central de Venezuela como integrantes del Jurado Examinador del Trabajo Especial de Grado titulado “**Análisis comparativo entre el Método de Diferencias Finitas y el Método Mimético en la Ecuación de Difusividad Térmica unidimensional en estado no estacionario bajo la formulación implícita**”, presentado por el **Br. Oliver E. Ramos T.**, titular de la Cédula de Identidad **V-21.121.609**, certificamos que este trabajo cumple con los requisitos exigidos por nuestra Magna Casa de Estudios para optar al título de **Licenciado en Matemática**.

Dra. Mariela Castillo
Tutora

MSc. Carmen Da Silva
Jurado

Dra. Maira Velera
Jurado

Resumen.

Dedicatoria

Para Arcadio, quién mientras estuvo me enseñó el valor de un amor especial; especial en sus formas y en sus maneras. En sus cuatro patitas, su pelaje arena, sus ojos ámbar y su cola chueca. Para ti es este trabajo. Quien ahora ya no se encuentra, ni maulla al verme; pero vive en mí y dentro de quienes, a partir de él, son mi familia ahora.

Además, quiero dedicar este trabajo a mis dos hermanos Mary Osuna y Orlian Prato. Ustedes más que nadie merecen el fruto de este trabajo.

Agradecimiento

Agradezco principalmente a Dios por haberme dado la sabiduría, el entendimiento y la fuerza para llevar a cabo este trabajo, por haber puesto en mi vida a las personas que hoy hicieron posible este logro.

A la Dra. Mariela Castillo, docente del área de Ecuaciones Diferenciales. Gracias por su tutoría, paciencia y por compartir conmigo sus conocimientos en materia de análisis complejo, ecuaciones en derivadas parciales y análisis numérico.

A todos los profesores de la Escuela de Matemática de la UCV, el cuerpo, columna y corazón de la Escuela. Gracias a ustedes la Escuela existe y fue posible mi educación de pregrado. Gracias especialmente al Prof. Ángel Padilla y a la Prof. Mairene Colina.

Particular y cariñosamente, a la Prof. Carmen Da Silva, debido a que gracias a sus enseñanzas descubrí mi afinidad por el área de Ecuaciones Diferenciales, encontrando en esta rama el nicho en el cual aspiro desenvolverme en pro a la evolución de mi vida académica y profesional.

A la Escuela de Matemática de la UCV. Gracias a esta institución que me acogió durante todos estos años, permitió mi formación y favoreció mi crecimiento académico, formal y profesional en esta ciencia madre y facilitadora de muchas otras. Gracias a la Universidad Central de Venezuela, a mi casa de estudios. Gracias por haberme dado las herramientas y las bendiciones para vencer las sombras.

De mis profesores aprendí que un matemático que no es docente es un matemático incompleto, por eso quiero agradecer a todos y cada uno de los estudiantes de los cursos de Matemática II y III que tuve desde el año 2017. Gracias a ustedes por hacerme un matemático completo. Muy especialmente a Mariangel Milano y a Gabriel León que más que estudiantes son grandes amigos.

Por otra parte, gracias a Orlian Prato y a Mary Osuna, compañeros de clases, mejores amigos y, Dios permita, futuros colegas. Gracias por su amistad y por su apoyo; los mejores amigos que la vida me ha dado y los mejores compañeros de estudio que la Escuela de Matemática me ha brindado. Gracias a la mejor algebrista y al mejor analista y programador.

A Manuel Martínez. Gracias por su amor, cariño y entrega en todo momento. Por revisar la ortografía de este trabajo; por las noches en vela a mi lado, por prestar atención a mis exposiciones, reflexiones, divagaciones y discursos matemáticos. Gracias por escucharme y mostrar una sonrisa, a pesar de no entender nada.

A Héctor Salazar y Wilfredo Rukoz. Gracias por haberme motivado a estudiar en la UCV, por su apoyo y constancia, por estar presente e impulsarme a alcanzar mi sueño de ser matemático.

Índice general

Introducción.	XII
1. Ecuación de la Difusividad Térmica.	14
1.1. Introducción.	14
1.2. Deducción de la Ecuación de la Difusividad Térmica 1D.	15
1.3. Condiciones iniciales.	19
1.4. Condiciones de contorno.	19
1.4.1. Temperatura prescrita.	19
1.4.2. Frontera aislada.	20
1.4.3. Ley de enfriamiento de Newton.	20
1.5. Problema bien planteado.	21
2. Método de Diferencias Finitas Implícito.	26
2.1. Introducción.	26
2.2. Preliminares.	27
2.3. Formulación del método de diferencias finitas.	30
2.3.1. Discretización del dominio Ω	30
2.3.2. Aproximación en diferencias finitas y formulación implícita.	31
2.4. Implementación del Método de Diferencias Finitas.	32

2.5. Discretización de las ecuaciones en diferencias parciales 1D.	33
3. Método Mimético Implícito.	38
3.1. Introducción.	38
3.2. Formulación del método mimético implícito.	39
3.2.1. Malla mimética unidimensional.	39
3.2.2. Discretización de los operadores gradiente ∇ y divergencia $\nabla \cdot$ unidimensionales.	40
3.2.3. Teorema de Green-Stokes-Gauss.	43
3.2.4. Versión semidiscreta del teorema de Green-Stokes-Gauss.	43
3.2.5. Versión discreta del teorema de Green-Stokes-Gauss y discretización del operador derivada direccional $\frac{\partial}{\partial \mathbf{n}}$ unidimensional.	46
3.2.6. Consistencia con el operador laplaciano ∇^2	49
3.3. Discretización general de la ecuación.	51
3.4. Discretización mimética de las ecuaciones unidimensionales.	54
4. Análisis de Convergencia.	58
4.1. Introducción.	58
4.2. Preliminares.	58
4.3. Análisis de convergencia para el método de diferencias finitas implícito.	59
4.3.1. Consistencia del esquema implícito de diferencias finitas.	59
4.3.2. Estabilidad del esquema implícito de diferencias finitas.	62
4.3.3. Convergencia del esquema implícito de diferencias finitas.	63
4.4. Análisis de convergencia del método mimético implícito.	64
4.4.1. Consistencia del método mimético implícito.	64
4.4.2. Estabilidad del esquema mimético implícito.	66

4.4.3. Convergencia del esquema mimético implícito.	71
5. Resultados numéricos.	72
5.1. Introducción.	72
5.2. Análisis numérico para problemas unidimensionales	72
5.2.1. Ejemplo 1.	72
5.2.2. Ejemplo 2.	72
5.2.3. Ejemplo 3.	72
Conclusiones y recomendaciones.	73
Bibliografía.	74

Índice de figuras

1.1. Energía térmica a través de una sección infinitesimal de una barra.	16
2.1. Malla y nodos en diferencias finitas.	30
2.2. Molécula computacional del esquema implícito.	32
2.3. Molécula computacional correspondiente al nodo (x_0, t_{j+1})	34
2.4. Molécula computacional correspondiente al nodo (x_1, t_{j+1})	34
2.5. Molécula computacional de los nodos intermedios (x_i, t_{j+1})	35
2.6. Molécula computacional del penúltimo nodo (x_{N-1}, t_{j+1})	35
2.7. Molécula computacional del último nodo (x_N, t_{j+1})	36
3.1. Malla mimética unidimensional.	39
3.2. Malla mimética unidimensional para el operador gradiente.	40
3.3. Malla mimética unidimensional para el operador divergencia.	42
3.4. Molécula computacional correspondiente al nodo x_0	54
3.5. Molécula computacional correspondiente al nodo $x_{\frac{1}{2}}$	55
3.6. Molécula computacional correspondiente al nodo $x_{\frac{3}{2}}$	55
3.7. Molécula computacional correspondiente a los nodos intermedios $x_{i+\frac{1}{2}}$	56
3.8. Molécula computacional correspondiente al nodo $x_{N-\frac{3}{2}}$	56
3.9. Molécula computacional correspondiente al nodo $x_{N-\frac{1}{2}}$	57

3.10. Molécula computacional correspondiente al nodo x_N 57

Índice de tablas

4.1. Órdenes para los errores de truncamiento para las condiciones de borde.	61
4.2. Órdenes para los errores de truncamiento para la malla en diferencias finitas 1D.	62
4.3. Órdenes para los errores de truncamiento para la malla mimética 1D.	65

Introducción.

A lo largo de la historia de las matemáticas se han presentado diversos problemas de carácter teóricos, físicos y astronómicos que han sido modelados por medio de ecuaciones diferenciales ordinarias o por medio de ecuaciones en derivadas parciales y cuyas soluciones no han sido planteadas de forma analíticas esto por la geometría de los problemas, por la no linealidad de las ecuaciones o por las condiciones iniciales o de borde del problema. Isaac Newton publicó en 1687 en su obra *Philosophiae naturalis principia mathematica* el problema de hallar una curva de segundo orden que se pase por una cantidad de puntos dados [16]. Newton resolvió dicho problema construyendo un polinomio de interpolación por diferencias continuas, obtuvo una respuesta aproximada a dicho problema. Desde tiempos inmemorables otros matemáticos como Euler, Lagrange, Raphson, Runge, Kutta... buscaron respuestas aproximadas a estos tipos de problemas, para mediados del siglo XIX se tenían algunas soluciones conceptuales que estaban lejos de la aplicaciones prácticas [18], estos resultados marcaron el inicio de los llamados métodos numéricos.

Durante las tres primeras décadas del siglo XX los matemáticos Lewis Fry Richardson, Flora Philip, Norbert Weiner, Richard Courant y Hans Lewys desarrollaron el Método de Diferencias Finitas (MDF) aplicado a ecuaciones en derivadas parciales en ecuaciones de tipo elíptico y además en problemas de autovalores asociados a ecuaciones de tipo hiperbólico y parabólico e introdujeron los conceptos de consistencia, estabilidad y convergencia (ver [18, 22]).

La idea central del MDF consiste en aproximar los operadores continuo gradiente, divergencia, rotacional y laplaciano, de la ecuación diferencial por medio aproximaciones basadas en series de Taylor truncada (diferencias finitas) [1], esto origina un sistema de ecuaciones no diferenciales cuya solución será una solución aproximada de la ecuación diferencial original [12].

El estudio de los Métodos Miméticos (MM) para ecuaciones diferenciales parciales tiene su origen en la Unión Soviética con los trabajos de Tikhonov y Samarskii en el Instituto Keldysh [30] en los que se trabaja las discretizaciones de los operadores diferenciales continuo gradiente, divergencia, rotacional y laplaciano que satisfacen las versiones discretas de identidades integrales, los operadores discretizados se denominan operadores miméticos, estas ideas fueron ampliadas y demostradas en la segunda mitad del siglo XX (ver [4]). A través de los operadores miméticos se obtienen los diferentes esquemas miméticos correspondientes a las ecuaciones en derivadas parciales que los originan. El método mimético difiere de los otros métodos numéricos porque éste genera operadores mientras que los otros generan esquemas numéricos para las ecuaciones a las que son aplicados.

En este trabajo se aborda una comparación del MDF y MM, o método de diferencias finitas miméticas o método compatible. Con este análisis se estudia los errores, convergencia y estabilidad de estos métodos aplicados a la ecuación de difusividad térmica unidimensional en estado no estacionario bajo la formulación implícita.

Anteriormente se han realizado diferentes estudios comparativos entre los métodos numéricos para la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones en derivadas parciales, algunos de estos trabajos son: En [3, 11] se comparan el MM y el MDF en la ecuación de difusión para estado estacionario y se demuestra la efectividad del MM sobre el MDF.

En el trabajo [19] se hace un análisis comparativo entre los métodos numéricos: Elementos Finitos (MEF), MM y MDF para problemas estacionarios unidimensionales con condiciones de borde tipo Dirichlet, Neumann y Robin (ver [15]), dando como resultados la efectividad del MEF y la superioridad del MM sobre el MDF y se emplea una comparación entre los órdenes de convergencia en norma cuadrática e infinita (ver [24]).

En [13] se aplica el método de Von Rosenberg a la Ecuación de Convección Difusión y se compara con el MDF obteniéndose una mayor efectividad del método de Von Rosenberg, no se hacen estudios compartivos de convergencia y estabilidad entre dichos métodos.

En el trabajo [9] se aplica el MM bajo el esquema implícito al problema de conducción de calor unidimensional en régimen transitorio y se comparan los resultados numéricos con el MDF estandar basado en puntos fantasmas (ver [4]) sin presentar un análisis de convergencia formal sobre dicho esquema, se concluye la superioridad del MM sobre el MDF.

En la tesis de maestría [20] se compara el MM con el MDF aplicados a la ecuación no estática de difusión en una y dos dimensiones bajo el esquema de Crank-Nicolson (ver [15]), dando como resultado la efectividad del MM sobre el MDF.

Este trabajo está dividido en esta introducción y cinco capítulos más las conclusiones y recomendaciones. En el primer capítulo se muestra la deducción de la ecuación de la difusividad térmica unidimensional en estado no estacionario, se dan las definiciones de las condiciones iniciales y de borde, en el capítulo dos se desarrolla el método de diferencias finitas implícito y se aplica a la ecuación de estudio, de igual forma en el capítulo tres se desarrolla el método mimético implícito de segundo orden y se aplica a la misma ecuación, en el capítulo cuatro se realiza un análisis de convergencia de cada método desarrollado en los capítulos anteriores, en el capítulo cinco se realiza el análisis comparativo entre ambos métodos numéricos. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones basados en los resultados arrojados en los cuatro capítulos anteriores.

Capítulo 1

Ecuación de la Difusividad Térmica.

1.1. Introducción.

Procesos como el desenvolvimiento de la temperatura en un objeto a través de la conducción del calor y la distribución espacial de diferentes especies de mamíferos pueden ser descritos a cabalidad por medio de una ecuación en derivadas parciales que ha adquirido una notoria relevancia en diferentes gremios de la ciencia.

Con esta ecuación es posible dar descripciones matemáticas de fenómenos varios dentro de la biología, la economía, la tecnología, la física, entre otros. Se trata de la ecuación de la difusividad transitoria o difusividad térmica: esta ecuación, mejor conocida en el área como la ecuación del calor, es una importante ecuación diferencial en derivadas parciales del tipo parabólico que describe la distribución del calor (o variaciones de la temperatura) en un región $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ a lo largo del paso del tiempo.

Otro ejemplo interesante de la aplicación de esta ecuación sería el uso relacionado a Black-Scholes; la cual se utilizó, por lo pronto, para cotizar opciones que no generaban los dividendos esperados o para procurar calcular cuál era el precio más "justo" de una opción financiera. Este uso evolucionó y el cálculo abarcó todo tipo de opciones.

Lastimosamente no es posible hallar soluciones analíticas para la ecuación de difusividad térmica. Son variados y extensos los obstáculos para llegar al objetivo que se pretende, desde la presencia de fronteras irregulares hasta la existencia de términos no lineales en las ecuaciones planteadas.

En este capítulo presentamos la deducción de la ecuación de difusividad térmica unidimensional basándose en las leyes físicas de conservación de la energía y la Ley de Fourier.

1.2. Deducción de la Ecuación de la Difusividad Térmica 1D.

Considérese una barra de longitud L situada sobre el eje x positivo, con el extremo izquierdo ubicado en $x = 0$, el extremo derecho en $x = L$ y con sección transversal de área constante A , el volumen entre dos secciones transversales cercanas lo llamaremos sección infinitesimal, si la distancia entre ellas es Δx entonces el volumen de la sección transversal viene dado por $A\Delta x$.

Aislando totalmente la superficie lateral de la barra se logra que la energía térmica no la atraviese lo que hace que en cada sección transversal las cantidades térmicas sean constantes permitiendo así que la barra pueda considerarse como un objeto unidimensional.

Se define a la **densidad de energía térmica** como la cantidad de energía térmica por unidad de volumen y se denotará por $\eta(x, t)$. Nótese que la densidad de energía térmica depende de la posición x y el tiempo t , donde $0 \leq x \leq L$ y $t \geq 0$, lo mismo ocurre con la energía térmica, ya que la barra no se calienta de manera uniforme, esto implica que la densidad de energía térmica varíe de una sección transversal a otra. En la sección infinitesimal la variación de la densidad de energía térmica en el tiempo viene dada por

$$\frac{\partial}{\partial t}(\eta(x, t)A\Delta x)$$

Los materiales generalmente son descritos por su **temperatura** y no por su densidad de energía térmica, se denotará a la temperatura de la barra en la posición x y el tiempo t como $u(x, t)$.

Al ser la barra un objeto unidimensional entonces la energía térmica fluye únicamente hacia la derecha o hacia la izquierda. El **flujo de calor** se define como la cantidad de energía térmica por unidad de tiempo que fluye hacia la derecha por unidad de área y se denotará por $\phi(x, t)$.

Si la energía térmica fluye hacia la izquierda, entonces el flujo de calor será negativo. El flujo de energía térmica por unidad de tiempo en las fronteras de la sección infinitesimal viene dado por $\phi(x, t)A - \phi(x + \Delta x, t)A$, esto se debe a que el flujo de calor es el flujo por unidad de área y debe ser multiplicado por el área de las secciones. Cuando $\phi(x, t) > 0$ y $\phi(x + \Delta x, t) > 0$ (Ver Figura 1.1), la energía térmica que fluye por unidad de tiempo en la sección en x hace que aumente la energía térmica de la sección transversal, mientras que el flujo de calor a través de la sección en $x + \Delta x$ la disminuye.

El matemático francés J. Fourier (1768-1830) en su *Theorie analytique de la chaleur* (Teoría analítica del calor) (Ver [10]) publicó las siguientes propiedades del flujo de calor y la temperatura:

1. Si la temperatura es constante en una región, la energía térmica no fluye.
2. Si hay diferencia de temperatura, la energía térmica fluye de la región más caliente a la más fría.
3. A mayor diferencia de temperatura (para un mismo material), mayor es el flujo de energía térmica.

Figura 1.1: Energía térmica a través de una sección infinitesimal de una barra.

4. El flujo de energía térmica es diferente para distintos materiales, incluso con la misma diferencia de temperatura.

y las resumió en la siguiente expresión

$$\phi(x, t) = -K_0 \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \quad (1.1)$$

conocida como la **ley de Fourier** para la conducción del calor [10].

En esta igualdad $\frac{\partial u}{\partial x}$ es la derivada de la temperatura (como función de x para t fijo) e indica las variaciones de la temperatura por unidad de longitud. Adicionalmente, la ecuación (1.1) establece que el flujo de calor es proporcional a la diferencia de temperaturas (por unidad de longitud). Si la temperatura u es creciente cuando x crece, entonces $\frac{\partial u}{\partial x} > 0$, esto significa que la temperatura es mayor hacia la derecha y por la propiedad 2. se sigue entonces que la energía térmica fluye hacia la izquierda. Esto justifica el signo negativo en la ley de Fourier.

El coeficiente de proporcionalidad K_0 se conoce como **conductividad térmica**, mide la capacidad del material para conducir el calor y su valor dependerá del tipo de material. Mientras mayor sea el valor de K_0 , mayor será el flujo de calor, para una misma diferencia de temperatura. Aquellos materiales que tengan un valor pequeño para la conductividad térmica son malos conductores de energía térmica y un buen aislante. En una barra compuesta por diferentes materiales, la conductividad térmica será una función de x ; para la mayoría de los materiales la capacidad de conducir calor varía según la temperatura, es decir que, $K_0 = K_0(x, u)$. Sin embargo, esta dependencia de la temperatura es poco significativa para algunos problemas específicos. En lo sucesivo se supondrá que la conductividad térmica K_0 sólo depende de x , es

decir, $K_0 = K_0(x)$, de hecho, se supondrá que la barra es uniforme, lo que hace que K_0 sea una constante.

La energía térmica en la barra también puede variar por la presencia de **fuentes internas** las cuales se denotarán por $\hat{F}(x, t)$ y se definen como la cantidad de energía térmica generada por unidad de volumen y por unidad de tiempo. En la sección infinitesimal la energía térmica total generada por las fuentes es aproximadamente

$$\hat{F}(x, t)A\Delta x$$

Inicialmente se supuso que la superficie lateral de la barra se encuentra aislada, por lo tanto no existe flujo de energía térmica a través de la superficie, en consecuencia se cumple la **ley de la conservación de la energía térmica**, esto es: la variación de energía térmica en el tiempo es igual a la energía térmica generada en el interior (fuentes) por unidad de tiempo más el flujo de calor a través de las fronteras, para una sección infinitesimal de la barra de longitud Δx es decir

$$\frac{\partial}{\partial t} [\eta(x, t)A\Delta x] \approx \phi(x, t)A - \phi(x + \Delta x, t)A + \hat{F}(x, t)A\Delta x$$

Ahora bien, la energía térmica total es la suma de todas las contribuciones de todas las secciones infinitesimales, por lo que

$$\frac{d}{dt} \int_0^L \eta(x, t)A dx = \phi(0, t)A - \phi(L, t)A + \int_0^L \hat{F}(x, t)A dx$$

Si L es constante y $\eta(x, t)$ es continua entonces

$$\frac{d}{dt} \int_0^L \eta(x, t)A dx = \int_0^L \frac{\partial \eta}{\partial t}(x, t)A dx$$

Adicionalmente si $\phi(x, t)$ tiene derivada continua se sigue que

$$\phi(0, t)A - \phi(L, t)A = - \int_0^L \frac{\partial \phi}{\partial x}(x, t)A dx$$

Por tanto, simplificando la constante A se obtiene

$$\int_0^L \left[\frac{\partial \eta}{\partial t}(x, t) + \frac{\partial \phi}{\partial x}(x, t) - \hat{F}(x, t) \right] dx = 0$$

Esta integral es nula para cualquier valor de L , esto ocurre si y sólo si el integrando también es idénticamente nulo, es decir

$$\frac{\partial \eta}{\partial t}(x, t) + \frac{\partial \phi}{\partial x}(x, t) - \hat{F}(x, t) = 0$$

Haciendo uso de la ecuación que define a la Ley de Fourier en la expresión anterior

$$\frac{\partial \eta}{\partial t}(x, t) + \frac{\partial}{\partial x} \left(-K_0 \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \right) - \hat{F}(x, t) = 0 \quad (1.2)$$

Por otro lado, la temperatura de la barra aumenta gracias a su **calor específico** el cual se denotará por c y se define como la energía térmica necesaria para aumentar una unidad la temperatura de una unidad de masa de una sustancia.

Como se requiere la formulación de una ecuación correcta en circunstancias en las que la composición de la varilla pueda variar de un punto a otro, entonces el calor específico dependerá de x , $c = c(x)$. Si la barra está compuesta de un único material (barra uniforme), se toma el calor específico c como una constante.

Al considerar el calor específico independiente de la temperatura, la energía térmica por unidad de masa viene dada por $c(x)u(x, t)$. La **densidad de masa**, denotada por $\rho(x)$ se define como la cantidad de masa por unidad de volumen, se permite que la densidad de masa varíe con x , ya que la barra puede llegar a ser de un material no uniforme. La masa total de la sección infinitesimal viene dada por $\rho A \Delta x$, se sigue entonces que la energía térmica es $c(x)u(x, t)\rho A \Delta x$ y, por lo tanto:

$$\eta(x, t)A\Delta x = c(x)u(x, t)\rho A \Delta x$$

de donde:

$$\eta(x, t) = c(x)\rho(x)u(x, t)$$

con esto último la ecuación (1.2) se transforma en

$$c(x)\rho(x)\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) = \frac{\partial}{\partial x} \left[K_0 \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \right] + \hat{F}(x, t) \quad (1.3)$$

ya que normalmente las fuentes de energía calorífica, $\hat{F}(x, t)$ son conocidas. En la ecuación (1.3) todos los coeficientes térmicos c , ρ y K_0 dependen del material, por tanto pueden ser funciones de x . En el caso particular de una varilla uniforme, estos coeficientes son constantes, y la ecuación (1.3) se transforma en:

$$c\rho\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) = K_0\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) + \hat{F}(x, t)$$

dividiendo por la constante $c\rho$, la ecuación anterior será:

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) - \kappa\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) = F(x, t) \quad (1.4)$$

donde $F(x, t) = \frac{\hat{F}(x, t)}{c\rho}$ y la constante $\kappa = \frac{K_0}{c\rho}$ se conoce como **difusividad térmica**.

La ecuación (1.4) se define como la **ecuación del calor no homogénea**, ya que existen fuentes y las propiedades térmicas del material son constantes. Ahora bien si no existen fuentes,

es decir, $\hat{F}(x, t) = 0$ entonces la ecuación (1.4) es

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) - \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) = 0 \quad (1.5)$$

y se define como la **ecuación del calor homogénea**. Si inicialmente la energía térmica está acumulada en algún lugar, (1.4) o (1.5) describirá cómo la energía térmica se dispersa, este proceso físico se conoce como **difusión**. Existen otras magnitudes físicas, además de la temperatura, que se comportan de forma similar y que cumplen la misma ecuación en derivadas parciales (1.4) o (1.5), por esta razón esta ecuación también se conoce como **ecuación de difusión**.

1.3. Condiciones iniciales.

Con la ecuación (1.4) o (1.5) se busca predecir la temperatura de la barra unidimensional. Como la ecuación del calor posee una derivada respecto al tiempo, se hace necesaria una **condición inicial** (CI) comúnmente en $t = 0$, la cual es la temperatura inicial de la barra. Es posible que la temperatura inicial no sea constante, sino que dependa de la variable espacial x . En este caso se hace necesario conocer la distribución inicial de temperaturas,

$$u(x, 0) = \varphi(x)$$

Es conocido que la temperatura varía de acuerdo a la ecuación en derivadas parciales (1.4) o (1.5) y la distribución inicial de las temperaturas. Esta información no es suficiente para predecir la temperatura, se necesita conocer qué sucede en los dos extremos de la varilla, $x = 0$ y $x = L$, por lo que se hacen necesarias dos condiciones correspondientes a la segunda derivada respecto a la variable espacial que aparece en la ecuación del calor, comúnmente una condición en cada extremo.

1.4. Condiciones de contorno.

Al hallar la solución de la ecuación del calor, (1.4) o (1.5), se hace necesaria una **condición de contorno** (CC), en cada extremo de la barra. La condición adecuada se selecciona de acuerdo al mecanismo físico que actúe en cada extremo. Con frecuencia esta condición de contorno depende del material que compone a la barra como del material exterior circundante. Se supone que dicho material circundante es conocido y que éste no se ve alterado significativamente por la propia barra, esto con el objetivo de evitar un tratamiento matemático más complicado del problema. A continuación, se describirán los tres tipos de condiciones de contorno que existen:

1.4.1. Temperatura prescrita.

Este tipo de condición de contorno es conocida como **condición tipo Dirichlet**. La temperatura en los extremos de la varilla, en ciertas condiciones, por ejemplo en $x = 0$, se puede

aproximar por una **temperatura prescrita**,

$$u(0, t) = u_B(t),$$

donde $u_B(t)$ es la temperatura de una bañera de fluido (o depósito) con el que la barra se encuentra en contacto.

1.4.2. Frontera aislada.

Este tipo de condición de contorno es conocida como **condición tipo Neumann**. Es posible prescribir el flujo de calor en lugar de la temperatura,

$$-K_0(0) \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = g(t), \quad (1.6)$$

donde $g(t)$ es una función conocida. Aquí se obtiene una condición para $\frac{\partial u}{\partial x}$, en $x = 0$. Nótese que la ecuación (1.6) no se puede integrar en la variable espacial ya que se conoce el valor de la derivada en un único valor de x . Cuando un extremo está **aislado**, se obtiene la más simple de las condiciones de contorno con flujo de calor prescrito. En este caso no existe flujo de calor en los extremos. Si $x = 0$ está aislado, entonces se tiene:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = 0.$$

1.4.3. Ley de enfriamiento de Newton.

Este tipo de condición de contorno es conocida como **condición tipo Robin o mixta**. Las condiciones de temperatura prescrita y la del flujo de calor prescrito, no son aplicables cuando la barra unidimensional está en contacto en los extremos con algún fluido en movimiento (por ejemplo el aire). Imagínese una barra muy caliente que está en contacto con aire más frío en movimiento. Existirá un desprendimiento de calor en la varilla y éste calentará el aire circundante. Este aire transportará por tanto el calor hacia fuera. Este proceso de transferencia de calor se conoce como **convección**. Sin embargo, cerca de la varilla, el aire estará más caliente. La temperatura del aire estará variando con la distancia desde la barra (oscilará entre la temperatura del depósito y la de la barra), este es un problema complicado. Experimentos muestran (Ver [5]) que, por medio de una buena aproximación, el flujo de calor que sale de la barra es proporcional a la diferencia de temperaturas entre la barra y la temperatura exterior prescrita. Esto se conoce como **ley de enfriamiento de Newton**. En el extremo $x = 0$ esta ley implica,

$$-K_0(0) \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = -H [u(0, t) - u_B(t)], \quad (1.7)$$

donde la constante de proporcionalidad H se denomina **coeficiente de transferencia de calor** (o coeficiente de convección). Nótese que esta condición de contorno involucra una combinación lineal de $u(x, t)$ y de $\frac{\partial u}{\partial x}(x, t)$. Si la barra se encuentra más caliente en el depósito, esto significa que $u(0, t) > u_B(t)$, entonces el flujo de calor fluye hacia fuera de la misma en $x = 0$. Se sigue entonces que el calor fluye hacia la izquierda, y en este caso el flujo de calor es negativo. Por esta razón, se introduce el signo menos en el coeficiente de transferencia de calor en la ecuación (1.7) (con $H > 0$).

1.5. Problema bien planteado.

Consideremos el siguiente problema:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) - \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) = F(x, t), \quad 0 < x < L, 0 < t < T \\ u(x, 0) = \varphi(x) \\ \alpha_0 u(0, t) - \beta_0 \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = \gamma(t), \quad \alpha_0 \beta_0 > 0 \\ \alpha_1 u(L, t) + \beta_1 \frac{\partial u}{\partial x}(L, t) = \varrho(t), \quad \alpha_1 \beta_1 > 0 \end{array} \right. \quad (1.8)$$

Se dice que el problema (1.8) es un **problema bien planteado** si existe una solución única que depende de manera continua de los datos iniciales, es decir, la solución varía ligeramente si los datos se cambian poco. En esta sección se probará que (1.8) es un problema bien planteado haciendo uso del principio del máximo-mínimo para la ecuación de difusión.

El dominio de definición del problema (1.8) es $\Omega = \{(x, t) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x < L, 0 < t \leq T\}$ y su frontera $\partial\Omega$ viene dada por $\partial\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2 \cup \Omega_3 \cup \Omega_4$, donde

$$\begin{aligned} \Omega_1 &= \{(x, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t = 0, 0 \leq x \leq L\}, & \Omega_2 &= \{(x, t) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 0, 0 \leq t \leq T\}, \\ \Omega_3 &= \{(x, t) \in \mathbb{R}^2 \mid x = L, 0 \leq t \leq T\}, & \Omega_4 &= \{(x, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t = T, 0 < x < L\} \end{aligned}$$

Se denotará por $\bar{\Omega}$ a la clausura (Ver [8]) del conjunto Ω es decir que $\bar{\Omega} = \Omega \cup \partial\Omega$, basado en esto se obtiene

Teorema 1.5.1 (Principio máximo (mínimo) para la ecuación del calor 1D). *Sea u una función continua en $\bar{\Omega}$ y sean $M = \max_{(x,t) \in \bar{\Omega}} u(x, t)$ y $m = \min_{(x,t) \in \bar{\Omega}} u(x, t)$*

- i. Si $\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) - \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) \leq 0$ en $\bar{\Omega}$, entonces $u(x, t) \leq M$ para todo $(x, t) \in \bar{\Omega}$.
- ii. Si $\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) - \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) \geq 0$ en $\bar{\Omega}$, entonces $u(x, t) \geq m$ para todo $(x, t) \in \bar{\Omega}$.
- iii. Si $\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) - \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) = 0$ en $\bar{\Omega}$, entonces $m \leq u(x, t) \leq M$ para todo $(x, t) \in \bar{\Omega}$.

Demostración. i. Supóngase que el valor máximo de u se alcanza en $(x_0, t_0) \in \Omega$ tal que $(x_0, t_0) \in \partial\Omega$, es decir

$$u(x_0, t_0) = M_1 \quad \text{tal que} \quad M < M_1$$

Considérese la función auxiliar

$$v(x, t) = u(x, t) + \frac{M_1 - M}{2L^2}(x - x_0)^2$$

Nótese que $v(x_0, t_0) = u(x_0, t_0) = M_1$. Ahora bien, para $(x, t) \in \partial\Omega$,

$$v(x, t) \leq M + \frac{M_1 - M}{2L^2}L^2 < M_1$$

es decir que, $v(x, t) < M_1$ para todo $(x, t) \in \partial\Omega$, por lo tanto, la función v también alcanza su valor máximo en Ω , y no en $\partial\Omega$, esto implica que

$$\frac{\partial v}{\partial t}(x_0, t_0) \geq 0 \quad \text{y} \quad \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}(x_0, t_0) \leq 0 \quad (1.9)$$

Ahora bien

$$\frac{\partial v}{\partial t}(x, t) = \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) \quad \text{y} \quad \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}(x, t) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) + \frac{M_1 - M}{L^2}$$

luego como $\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) - \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) \leq 0$ en $\bar{\Omega}$ y $M < M_1$ se sigue que

$$\frac{\partial v}{\partial t}(x, t) - \kappa \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}(x, t) = \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) - \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) - \kappa \frac{M_1 - M}{L^2} \leq 0$$

lo que es una contradicción con (1.9). La contradicción viene de suponer que u alcanza su valor máximo en Ω y no en la frontera. Así, el valor máximo de u se alcanza en $\partial\Omega$.

- ii. Para demostrar que $u(x, t) \geq m$ para todo $(x, t) \in \bar{\Omega}$ donde m es el mínimo de u alcanzado en $\partial\Omega$ se aplica el resultado mostrado en i. a la función $-u$.
- iii. Por i. $\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) - \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) \leq 0$ y $u(x, t) \leq M$ en $\bar{\Omega}$ y por ii. $\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) - \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) \geq 0$ y $u(x, t) \geq m$ en $\bar{\Omega}$, por tanto si $\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) - \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) = 0$ entonces se sigue directamente que $m \leq u(x, t) \leq M$ en $\bar{\Omega}$.

□

Teorema 1.5.2. *La solución del problema (1.8) con condición inicial homogénea y condiciones de borde homogénea viene dada por $u(x, t) = 0$ para todo $(x, t) \in \bar{\Omega}$*

Demostración. Multiplicando a ambos lados de la ecuación del calor (1.5) por la función $u(x, t)$ e integrando de $x = 0$ a $x = L$ se tiene

$$\int_0^L u(x, t) \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) dx - \kappa \int_0^L u(x, t) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) dx = 0 \quad (1.10)$$

Nótese que

$$\int_0^L u(x, t) \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) dx = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left[\int_0^L u^2(x, t) dx \right] \quad (1.11)$$

y

$$u(x, t) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) = \frac{\partial}{\partial x} \left[u(x, t) \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \right] - \left[\frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \right]^2 \quad (1.12)$$

Integrando de $x = 0$ a $x = L$ la igualdad (1.12) se obtiene

$$\int_0^L u(x, t) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) dx = \int_0^L \frac{\partial}{\partial x} \left[u(x, t) \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \right] dx - \int_0^L \left[\frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \right]^2 dx \quad (1.13)$$

Por el teorema fundamental del cálculo se sigue que

$$\int_0^L \frac{\partial}{\partial x} \left[u(x, t) \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \right] dx = u(L, t) \frac{\partial u}{\partial x}(L, t) - u(0, t) \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) \quad (1.14)$$

Haciendo uso de las condiciones de contorno homogéneas se obtiene en la ecuación (1.14) que

$$\int_0^L \frac{\partial}{\partial x} \left[u(x, t) \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \right] dx = -\frac{\alpha_1}{\beta_1} u^2(L, t) - \frac{\alpha_0}{\beta_0} u^2(0, t) \quad (1.15)$$

Reemplazando la igualdad (1.15) en la igualdad (1.13) se tiene

$$\int_0^L u(x, t) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) dx = -\frac{\alpha_1}{\beta_1} u^2(L, t) - \frac{\alpha_0}{\beta_0} u^2(0, t) - \int_0^L \left[\frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \right]^2 dx \quad (1.16)$$

Reemplazando finalmente, las igualdades (1.11) y (1.16) en la igualdad (1.10) se obtiene

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left[\int_0^L u^2(x, t) dx \right] = -\kappa \frac{\alpha_1}{\beta_1} u^2(L, t) - \kappa \frac{\alpha_0}{\beta_0} u^2(0, t) - \kappa \int_0^L \left[\frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \right]^2 dx \quad (1.17)$$

Como $\alpha_0 \beta_0 > 0$, $\alpha_1 \beta_1 > 0$ y $k > 0$, entonces en la ecuación (1.17) se obtiene

$$\frac{d}{dt} \left[\int_0^L u^2(x, t) dx \right] \leq 0$$

Esta última integral se anula en $t = 0$ de acuerdo a la condición inicial homogénea, por tanto

$$\int_0^L u^2(x, t) dx = 0$$

Si $J(t) = \int_0^L u^2(x, t) dx$, entonces J es una función decreciente, ya que $J'(t) \leq 0$, $J(0) = 0$ por la condición inicial y $J(t) \geq 0$, lo que implica que $J(t) \equiv 0$, es decir que

$$\int_0^L u^2(x, t) dx = 0$$

Como el integrando $u^2(x, t)$ es no negativo y es una función continua, se sigue entonces que

$$u(x, t) = 0 \quad \text{en } \bar{\Omega}$$

□

Teorema 1.5.3 (Teorema de unicidad). *Si el problema (1.8) tiene solución en $\bar{\Omega}$ entonces esta solución es única en $\bar{\Omega}$.*

Demostración. Sean $u_1(x, t)$ y $u_2(x, t)$ dos soluciones del problema (1.8). La función

$$u(x, t) = u_1(x, t) - u_2(x, t)$$

es solución del problema homogéneo con condiciones de borde homogéneas y condición inicial homogénea, se sigue que, por el Teorema 1.5.2, $u(x, t) = 0$, por lo tanto $u_1(x, t) = u_2(x, t)$. □

Lema 1.5.1. *Sean $u_1(x, t)$ y $u_2(x, t)$ dos soluciones del problema (1.8) tales que en Ω $u_1(x, t) \leq u_2(x, t)$, entonces para todo $(x, t) \in \bar{\Omega}$ se tiene que $u_1(x, t) \leq u_2(x, t)$.*

Demostración. Sea $v(x, t) = u_1(x, t) - u_2(x, t)$, esta función es solución de la ecuación del calor homogénea con condición inicial homogénea y condiciones de borde no homogéneas y en Ω $v(x, t) \leq 0$, luego por el principio máximo (Teorema 1.5.1) $v(x, t) \leq 0$ para todo $(x, t) \in \bar{\Omega}$ así $u_1(x, t) \leq u_2(x, t)$ en $\bar{\Omega}$. □

Teorema 1.5.4. *Sean $u_1(x, t)$ y $u_2(x, t)$ dos soluciones del problema (1.8) tales que para todo $\varepsilon > 0$ $|u_1(x, t) - u_2(x, t)| < \varepsilon$ en Ω , entonces para todo $(x, t) \in \bar{\Omega}$, $|u_1(x, t) - u_2(x, t)| < \varepsilon$.*

Demostración. Consideremos las funciones

$$v(x, t) = u_1(x, t) - u_2(x, t), \quad v_1(x, t) = -\varepsilon, \quad v_2(x, t) = \varepsilon$$

estas funciones son solución de la ecuación del calor homogénea con condición inicial homogénea y condiciones de borde homogéneas y en Ω son tales que

$$v_1(x, t) \leq v(x, t) \leq v_2(x, t)$$

pero en virtud del Lema 1.5.1

$$v_1(x, t) \leq v(x, t) \leq v_2(x, t)$$

para todo $(x, t) \in \bar{\Omega}$ es decir que para todo $(x, t) \in \bar{\Omega}$

$$|u_1(x, t) - u_2(x, t)| < \varepsilon$$

□

El Teorema 1.5.4 indica que las soluciones dependen de manera continua de los datos iniciales del problema y en virtud del teorema de unicidad (Teorema 1.5.3) y el Teorema 1.5.4 se sigue que el problema (1.8) es un problema bien planteado.

Capítulo 2

Método de Diferencias Finitas Implícito.

2.1. Introducción.

Dentro de la historia de las matemáticas el método de diferencias finitas (MDF) es quizás el primer método numérico empleado. Matemáticos como Brook Taylor y Colin McLaurin emplearon este método para formular las series que llevan sus nombres y el uso del MDF se globalizó dentro de la comunidad científica matemática con la aparición de las primeras computadoras a principios del siglo XX. El MDF es un método numérico que permite hallar soluciones aproximadas a ecuaciones diferenciales definidas en un dominio $\Omega \subset \mathbb{R}^n$. En este dominio están definidas las condiciones de borde y las condiciones iniciales que son fundamentales para la resolución de la ecuación diferencial.

En este trabajo se considerará un dominio unidimensional. Sobre este se determinará un número de puntos que formarán una malla, estos puntos serán llamados nodos. La implementación del MDF sobre el dominio Ω permitirá hallar el valor de la función incógnita de la ecuación diferencial en cada nodo.

El MDF da una aproximación de la función desconocida en la ecuación diferencial en cada uno de los nodos haciendo uso de su expansión en serie de Taylor. Con esto se generará una ecuación en diferencias parciales (edp) que podrá ser lineal o no, esto dependerá de la linealidad de la ecuación diferencial a resolver, esta edp relaciona el valor de la función en un nodo x_i con el valor de la función en los nodos x_{i+1} y x_{i-1} . Repitiendo este proceso en cada uno de los nodos, se generará un sistema de edp's. La solución de este sistema da una solución aproximada del problema que se pretende resolver.

En este capítulo se enuncian los conceptos básicos del MDF y, posteriormente, bajo el esquema implícito se aplicará al problema (1.8). Una vez aplicado se realiza una descripción por separado de cada una de las edp's en cada nodo de la malla en diferencias finitas para, finalmente, mostrar la estructura matricial del esquema propuesto.

2.2. Preliminares.

A continuación se presentan los conceptos básicos necesarios para la formulación del método de diferencias finitas.

Considérese una función $h : U \rightarrow \mathbb{R}$ con U un intervalo abierto en \mathbb{R} , supóngase que h es derivable hasta el orden $n + 1$ en U y que x_i es un punto en U , entonces para cada x en U existe un ξ entre x_i y x tal que

$$h(x) = h(x_i) + \frac{dh}{dx}(x_i) \frac{(x - x_i)}{1!} + \frac{d^2h}{dx^2}(x_i) \frac{(x - x_i)^2}{2!} + \dots + \frac{d^n h}{dx^n}(x_i) \frac{(x - x_i)^n}{n!} + R_n \quad (2.1)$$

donde

$$R_n = \frac{d^{n+1}h}{dx^{n+1}}(x_i) \frac{(x - \xi)^{n+1}}{(n + 1)!}$$

la expresión anterior es la serie de Taylor de $h(x)$ con resto, R_n se conoce como error de truncamiento.

Para $n = 1$ y $\Delta x = x - x_i$ la ecuación (2.1) es

$$h(x_i + \Delta x) = h(x_i) + \Delta x \frac{dh}{dx}(x_i) + \frac{(\Delta x)^2}{2!} \frac{d^2h}{dx^2}(\xi) \quad (2.2)$$

Supóngase que la segunda derivada es acotada, es decir, existe $M > 0$ tal que

$$\left| \frac{d^2h}{dx^2}(\xi) \right| < 2M$$

entonces

$$|R_1| < M (\Delta x)^2$$

esto indica que el error de truncamiento es de orden cuadrático y se denotará por $R = \mathcal{O}((\Delta x)^2)$

De la ecuación (2.2) se sigue que

$$\frac{dh}{dx}(x_i) = \frac{h(x_i + \Delta x) - h(x_i)}{\Delta x} - \frac{\Delta x}{2} \frac{d^2h}{dx^2}(\xi) \quad (2.3)$$

Una aproximación por diferencias finitas es

$$\frac{dh}{dx}(x_i) \approx \frac{h(x_i + \Delta x) - h(x_i)}{\Delta x}$$

esta aproximación se conoce como **diferencias progresivas**.

Como la ecuación (2.3) es válida para todo Δx , entonces se puede reemplazar a Δx por $-\Delta x$ obteniéndose

$$\frac{dh}{dx}(x_i) = \frac{-h(x_i - \Delta x) - h(x_i)}{\Delta x} + \frac{\Delta x}{2} \frac{d^2h}{dx^2}(\bar{\xi}) \quad (2.4)$$

Una aproximación por diferencias finitas es

$$\frac{dh}{dx}(x_i) \approx \frac{h(x_i - \Delta x) - h(x_i)}{-\Delta x}$$

esta aproximación se conoce como **diferencias retrógradas**.

El error de truncamiento de las ecuaciones (2.3) y (2.4) es $\mathcal{O}(\Delta x)$ y es casi el mismo para las diferencias progresivas y retrógradas.

Existe una aproximación más exacta para $\frac{dh}{dx}(x_i)$ obtenida a partir de la media entre las diferencias progresivas y retrógradas, esto es

$$\frac{dh}{dx}(x_i) = \frac{h(x_i + \Delta x) - h(x_i - \Delta x)}{2\Delta x} + \frac{\Delta x}{4} \left(\frac{d^2h}{dx^2}(\bar{\xi}) - \frac{d^2h}{dx^2}(\xi) \right)$$

El error de truncamiento debería ser casi nulo y menos que $\mathcal{O}(\Delta x)$ ya que $\bar{\xi}$ y ξ son casi iguales.

Ahora bien, las series de Taylor para $h(x_i + \Delta x)$ y $h(x_i - \Delta x)$ son

$$h(x_i + \Delta x) = h(x_i) + \Delta x \frac{dh}{dx}(x_i) + \frac{(\Delta x)^2}{2!} \frac{d^2h}{dx^2}(x_i) + \frac{(\Delta x)^3}{3!} \frac{d^3h}{dx^3}(x_i) + \dots \quad (2.5)$$

y

$$h(x_i - \Delta x) = h(x_i) - \Delta x \frac{dh}{dx}(x_i) + \frac{(\Delta x)^2}{2!} \frac{d^2h}{dx^2}(x_i) - \frac{(\Delta x)^3}{3!} \frac{d^3h}{dx^3}(x_i) + \dots \quad (2.6)$$

Restando las ecuaciones (2.5) y (2.6) se tiene

$$h(x_i + \Delta x) - h(x_i - \Delta x) = 2\Delta x \frac{dh}{dx}(x_i) + \frac{2}{3!} (\Delta x)^3 \frac{d^3h}{dx^3}(x_i) + \dots$$

Para $n = 3$ se obtiene

$$h(x_i + \Delta x) - h(x_i - \Delta x) = 2\Delta x \frac{dh}{dx}(x_i) + \frac{2}{3!} (\Delta x)^3 \frac{d^3h}{dx^3}(\hat{\xi})$$

de donde

$$\frac{dh}{dx}(x_i) = \frac{h(x_i + \Delta x) - h(x_i - \Delta x)}{2\Delta x} - \frac{(\Delta x)^2}{6} \frac{d^3h}{dx^3}(\hat{\xi})$$

Aquí el error de truncamiento es $\mathcal{O}((\Delta x)^2)$ que resulta menor que $\mathcal{O}(\Delta x)$. Ahora bien, la aproximación en diferencias finitas es

$$\frac{dh}{dx}(x_i) \approx \frac{h(x_i + \Delta x) - h(x_i - \Delta x)}{2\Delta x}$$

esta aproximación se conoce como **diferencias centradas**.

Para hallar una aproximación de la segunda derivada en diferencias finitas centradas, han de sumarse las ecuaciones (2.5) y (2.6)

$$h(x_i + \Delta x) + h(x_i - \Delta x) = 2h(x_i) + \frac{2}{2!} (\Delta x)^2 \frac{d^2h}{dx^2}(x_i) + \frac{2}{4!} (\Delta x)^4 \frac{d^4h}{dx^4}(x_i) + \dots$$

Para $n = 4$ se obtiene

$$h(x_i + \Delta x) + h(x_i - \Delta x) = 2h(x_i) + \frac{2}{2!} (\Delta x)^2 \frac{d^2h}{dx^2}(x_i) + \frac{2}{4!} (\Delta x)^4 \frac{d^4h}{dx^4}(\tilde{\xi})$$

de donde

$$\frac{d^2h}{dx^2}(x_i) = \frac{h(x_i + \Delta x) - 2h(x_i) + h(x_i - \Delta x)}{(\Delta x)^2} - \frac{(\Delta x)^2}{12} \frac{d^4h}{dx^4}(\tilde{\xi})$$

Ahora bien, la aproximación en diferencias finitas centradas para la segunda derivada es

$$\frac{d^2h}{dx^2}(x_i) \approx \frac{h(x_i + \Delta x) - 2h(x_i) + h(x_i - \Delta x)}{(\Delta x)^2}$$

Nótese que el error de truncamiento es $\mathcal{O}((\Delta x)^2)$.

En lo sucesivo se empleará la siguiente notación, $h(x_i) \equiv h_i$ y $h(x_i \pm \Delta x) \equiv h_{i\pm 1}$, con esto las diferencias finitas progresivas, retrógradas y centradas son respectivamente

$$\frac{dh}{dx}(x_i) \approx \frac{h_{i+1} - h_i}{\Delta x}, \quad \frac{dh}{dx}(x_i) \approx \frac{h_{i-1} - h_i}{-\Delta x}, \quad \frac{dh}{dx}(x_i) \approx \frac{h_{i+1} - h_{i-1}}{2\Delta x}$$

y para la segunda derivada

$$\frac{d^2h}{dx^2}(x_i) \approx \frac{h_{i+1} - 2h_i + h_{i-1}}{(\Delta x)^2}$$

2.3. Formulación del método de diferencias finitas.

2.3.1. Discretización del dominio Ω .

Para hallar la solución numérica de la ecuación del calor aplicando el método de diferencias finitas se debe primero realizar una discretización del dominio Ω , con esta discretización dicho dominio se reemplaza por una **mall**a. Los puntos de intersección de las líneas que conforman la mall

Figura 2.1: Malla y nodos en diferencias finitas.

Los tamaños de paso de las variables temporal y espacial quedan determinados por las expresiones

$$\Delta t = \frac{T}{M}, \Delta x = \frac{L}{N}$$

donde M y N son enteros positivos, con esto el dominio temporal queda dividido en M partes iguales de tamaño Δt dadas por

$$t_0 = 0, t_1 = \Delta t, t_2 = 2\Delta t, \dots, t_M = M\Delta t \quad (2.7)$$

y el dominio espacial queda dividido en N partes iguales de longitud Δx dadas por

$$x_0 = 0, x_1 = \Delta x, x_2 = 2\Delta x, \dots, x_N = N\Delta x \quad (2.8)$$

Las expresiones (2.7) y (2.8) pueden ser escritas como

$$x_i = i\Delta x, \quad t_j = j\Delta t \quad \text{con } i = 0, 1, 2, \dots, N, j = 0, 1, 2, \dots, M$$

2.3.2. Aproximación en diferencias finitas y formulación implícita.

Para hallar una solución numérica del problema (1.8) empleando el método de diferencias finitas bajo su **esquema o formulación implícita** se pueden emplear las diferencias finitas dadas en los preliminares a la función $u(x, t)$ ya que sus derivadas parciales pueden pensarse como derivadas ordinarias si se fija una variable y se deriva respecto a la otra.

La temperatura exacta de la barra en el nodo (x_i, t_j) es $u(x_i, t_j)$ la cual, usando la notación mostrada los preliminares, será $u_i^{(j)}$, con $i = 0, 1, 2, \dots, N$ y $j = 0, 1, 2, \dots, M$, basado en esto se tiene

- **Diferencias finitas progresivas.**

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_i, t_j) \approx \frac{u_{i+1}^{(j)} - u_i^{(j)}}{\Delta x}, \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x_i, t_j) \approx \frac{u_i^{(j+1)} - u_i^{(j)}}{\Delta t}$$

- **Diferencias retrógradas.**

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_i, t_j) \approx \frac{u_{i-1}^{(j)} - u_i^{(j)}}{-\Delta x}, \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x_i, t_j) \approx \frac{u_i^{(j-1)} - u_i^{(j)}}{-\Delta t}$$

- **Diferencias centradas.**

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x}(x_i, t_j) &\approx \frac{u_{i+1}^{(j)} - u_{i-1}^{(j)}}{2\Delta x}, & \frac{\partial u}{\partial t}(x_i, t_j) &\approx \frac{u_i^{(j+1)} - u_i^{(j-1)}}{2\Delta t} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, t_j) &\approx \frac{u_{i+1}^{(j)} - 2u_i^{(j)} + u_{i-1}^{(j)}}{(\Delta x)^2}, & \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, t_j) &\approx \frac{u_i^{(j+1)} - 2u_i^{(j)} + u_i^{(j-1)}}{(\Delta t)^2} \end{aligned}$$

Para el esquema implícito ha de considerarse una diferencia finita progresiva para la primera derivada temporal en x_i y t_j y una diferencia finita centrada para la segunda derivada espacial en x_i y t_{j+1} , es decir

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x_i, t_j) \approx \frac{u_i^{(j+1)} - u_i^{(j)}}{\Delta t}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, t_{j+1}) \approx \frac{u_{i+1}^{(j+1)} - 2u_i^{(j+1)} + u_{i-1}^{(j+1)}}{(\Delta x)^2} \quad (2.9)$$

En la Figura 2.2 se muestra la molécula computacional del esquema implícito.

Figura 2.2: Molécula computacional del esquema implícito.

2.4. Implementación del Método de Diferencias Finitas.

En esta sección se implementará el método de diferencias finitas bajo el esquema implícito al problema de conducción de calor (1.8).

Al aplicar método de diferencias finitas a la ecuación de la difusividad térmica unidimensional (1.4) bajo la formulación implícita (2.9) se obtiene un error de truncamiento igual a $\mathcal{O}(\Delta t) + \mathcal{O}((\Delta x)^2)$, al ser éste una cantidad desconocida no es posible obtener una solución exacta del problema, sin embargo si desprecia el error de truncamiento se obtiene una aproximación de la solución, la cual será denotada por \tilde{u} y es tal que

$$\frac{\tilde{u}_i^{(j+1)} - \tilde{u}_i^{(j)}}{\Delta t} \approx \kappa \left(\frac{\tilde{u}_{i+1}^{(j+1)} - 2\tilde{u}_i^{(j+1)} + \tilde{u}_{i-1}^{(j+1)}}{(\Delta x)^2} \right) + F_i^{(j+1)} \quad (2.10)$$

Donde $F_i^{(j+1)}$ es la discretización de la función F en cada nodo. Si $u_i^{(j)}$ y $u_i^{(j+1)}$ son aproximaciones en los nodos (x_i, t_j) y (x_i, t_{j+1}) respectivamente de la soluciones $\tilde{u}_i^{(j)}$ y $\tilde{u}_i^{(j+1)}$, entonces u resuelve de forma exacta la ecuación (2.10), esto es

$$\frac{u_i^{(j+1)} - u_i^{(j)}}{\Delta t} = \kappa \left(\frac{u_{i+1}^{(j+1)} - 2u_i^{(j+1)} + u_{i-1}^{(j+1)}}{(\Delta x)^2} \right) + F_i^{(j+1)}$$

De aquí, si $\chi = \frac{\Delta t \kappa}{(\Delta x)^2}$, entonces la expresión anterior se puede escribir como

$$u_i^{(j)} = (1 + 2\chi)u_i^{(j+1)} - \chi \left(u_{i+1}^{(j+1)} + u_{i-1}^{(j+1)} \right) - \Delta t F_i^{(j+1)} \quad (2.11)$$

para $i = 1, 2, \dots, N - 1$ y $j = 0, 1, 2, \dots, M$.

La ecuación (2.11) se como **ecuación en diferencias parciales (edp)** (Ver [15]).

Ahora bien, la discretización de la condición inicial $u(x, 0) = \varphi(x)$ es

$$u_i^{(0)} = \varphi_i \quad (2.12)$$

mientras que para las condiciones de borde

$$\alpha_0 u(0, t) - \beta_0 \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = \gamma(t) \quad \text{y} \quad \alpha_1 u(L, t) + \beta_1 \frac{\partial u}{\partial x}(L, t) = \varrho(t)$$

ha de considerarse una diferencia finita centrada para la primera derivada espacial en x_i y t_{j+1} , para la condición de borde del extremo izquierdo se tiene

$$\alpha_0 u_0^{(j+1)} - \beta_0 \left(\frac{u_1^{(j+1)} - u_{-1}^{(j+1)}}{2\Delta x} \right) = \gamma^{(j+1)}$$

aquí $\gamma^{(j+1)}$ denota la discretización de la función γ , luego

$$\beta_0 u_{-1}^{(j+1)} + 2\Delta x \alpha_0 u_0^{(j+1)} - \beta_0 u_1^{(j+1)} = 2\Delta x \gamma^{(j+1)} \quad (2.13)$$

mientras que para la condición de borde del extremo derecho se tiene que

$$\alpha_1 u_N^{(j+1)} + \beta_1 \left(\frac{u_{N+1}^{(j+1)} - u_{N-1}^{(j+1)}}{2\Delta x} \right) = \varrho^{(j+1)}$$

aquí $\varrho^{(j+1)}$ denota la discretización de la función ϱ , luego

$$-\beta_1 u_{N-1}^{(j+1)} + 2\Delta x \alpha_1 u_N^{(j+1)} + \beta_1 u_{N+1}^{(j+1)} = 2\Delta x \varrho^{(j+1)} \quad (2.14)$$

Los valores $u_{-1}^{(j+1)}$ y $u_{N+1}^{(j+1)}$ en las ecuaciones (2.13) y (2.14) se denominan **puntos ficticios** o **puntos fantasmas** ya que estos no forman parte del dominio de discretización del problema, por eso es necesario extender dicho dominio para que estos puntos estén incluidos en él, para esto $i = 0, 1, 2, \dots, N$.

Las ecuaciones (2.11)- (2.14), forman el esquema implícito del método de diferencias finitas para la ecuación de difusión unidimensional.

2.5. Discretización de las ecuaciones en diferencias parciales 1D.

A continuación se procederá a deducir las ecuaciones específicas del esquema implícito del método de diferencias finitas para la ecuación del calor en 1D. Para esto se hará uso de la ecuación (2.11) en cada nodo. Las discretizaciones de los nodos bordes, corresponden a las condiciones de borde tipo Robin y éstas están dadas por las ecuaciones (2.13) y (2.14).

En la Figura 2.3 se muestra la molécula computacional del esquema implícito del nodo (x_0, t_{j+1}) con $j = 0, 1, \dots, M$

Figura 2.3: Molécula computacional correspondiente al nodo (x_0, t_{j+1}) .

La ecuación asociada a este nodo es

$$-\chi u_{-1}^{(j+1)} + (1 + 2\chi) u_0^{(j+1)} - \chi u_1^{(j+1)} = u_0^{(j)} + \Delta t F_0^{(j+1)} \quad (2.15)$$

La Figura 2.4 muestra la molécula computacional del esquema implícito del nodo (x_1, t_{j+1}) con $j = 0, 1, \dots, M$

Figura 2.4: Molécula computacional correspondiente al nodo (x_1, t_{j+1}) .

La ecuación asociada a este nodo es

$$-\chi u_0^{(j+1)} + (1 + 2\chi) u_1^{(j+1)} - \chi u_2^{(j+1)} = u_1^{(j)} + \Delta t F_1^{(j+1)} \quad (2.16)$$

Los nodos intermedios (x_i, t_{j+1}) con $i = 2, \dots, N - 2$ y $j = 0, 1, \dots, M$ tienen por ecuaciones

$$-\chi u_{i-1}^{(j+1)} + (1 + 2\chi) u_i^{(j+1)} - \chi u_{i+1}^{(j+1)} = u_i^{(j)} + \Delta t F_i^{(j+1)} \quad (2.17)$$

Cuya molécula computacional se muestra en la Figura 2.5

Figura 2.5: Molécula computacional de los nodos intermedios (x_i, t_{j+1}) .

La molécula computacional del penúltimo nodo (x_{N-1}, t_{j+1}) se muestra en la Figura 2.6

Figura 2.6: Molécula computacional del penúltimo nodo (x_{N-1}, t_{j+1}) .

Cuya ecuación está dada por

$$-\chi u_{N-2}^{(j+1)} + (1 + 2\chi) u_{N-1}^{(j+1)} - \chi u_N^{(j+1)} = u_{N-1}^{(j)} + \Delta t F_{N-1}^{(j+1)} \quad (2.18)$$

La ecuación del último nodo (x_N, t_{j+1}) es

$$-\chi u_{N-1}^{(j+1)} + (1 + 2\chi) u_N^{(j+1)} - \chi u_{N+1}^{(j+1)} = u_N^{(j)} + \Delta t F_N^{(j+1)} \quad (2.19)$$

Y su molécula computacional se muestra en la Figura 2.7

 Figura 2.7: Molécula computacional del último nodo (x_N, t_{j+1}) .

Ahora bien, de la ecuación (2.13) se obtiene que

$$u_{-1}^{(j+1)} = \frac{2\Delta x \gamma^{(j+1)}}{\beta_0} - \frac{2\Delta x \alpha_0 u_0^{(j+1)}}{\beta_0} + u_1^{(j+1)}$$

por lo que reemplazando este valor en la ecuación (2.15) se tiene que

$$\left[\frac{2\Delta x \alpha_0}{\beta_0} \chi + (1 + 2\chi) \right] u_0^{(j+1)} - 2\chi u_1^{(j+1)} = u_0^{(j)} + \Delta t F_0^{(j+1)} + \frac{2\Delta x \gamma^{(j+1)}}{\beta_0} \chi \quad (2.20)$$

De manera análoga, haciendo uso de las ecuaciones (2.14) y (2.19) se obtiene

$$-2\chi u_{N-1}^{(j+1)} + \left[\frac{2\Delta x \alpha_1}{\beta_1} \chi + (1 + 2\chi) \right] u_N^{(j+1)} = u_N^{(j)} + \Delta t F_N^{(j+1)} + \frac{2\Delta x \varrho^{(j+1)}}{\beta_1} \chi \quad (2.21)$$

Las ecuaciones (2.16)-(2.21) forma un sistema en diferencias parciales cuya estructura matricial es

$$\mathbf{\Lambda} \mathbf{U}^{(j+1)} = \mathbf{U}^{(j)} + \Delta t \mathbf{F}^{(j+1)} + 2\Delta x \chi \mathbf{V}^{(j+1)} \quad (2.22)$$

donde

$$\mathbf{\Lambda} = \begin{pmatrix} \frac{2\Delta x \alpha_0}{\beta_0} \chi + (1 + 2\chi) & -2\chi & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -\chi & 1 + 2\chi & -\chi & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -\chi & 1 + 2\chi & -\chi \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -2\chi & \frac{2\Delta x \alpha_1}{\beta_1} \chi + (1 + 2\chi) \end{pmatrix}_{(N+1) \times (N+1)},$$

$$\mathbf{U}^{(j+1)} = \begin{pmatrix} u_0^{(j+1)} \\ u_1^{(j+1)} \\ \vdots \\ u_{N-1}^{(j+1)} \\ u_N^{(j+1)} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{U}^{(j)} = \begin{pmatrix} u_0^{(j)} \\ u_1^{(j)} \\ \vdots \\ u_{N-1}^{(j)} \\ u_N^{(j)} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{F}^{(j+1)} = \begin{pmatrix} F_0^{(j+1)} \\ F_1^{(j+1)} \\ \vdots \\ F_{N-1}^{(j+1)} \\ F_N^{(j+1)} \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{V}^{(j+1)} = \begin{pmatrix} \frac{\gamma^{(j+1)}}{\beta_0} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \frac{\varrho^{(j+1)}}{\beta_1} \end{pmatrix}$$

Obsérvese que el vector $\mathbf{F}^{(j+1)}$ contiene las discretizaciones de la función F en cada nodo y para $j = 0$ el vector $\mathbf{U}^{(j)}$ contiene la discretización de la condición inicial, es decir

$$\mathbf{U}^{(0)} = \begin{pmatrix} \varphi_0 \\ \varphi_1 \\ \vdots \\ \varphi_{N-1} \\ \varphi_N \end{pmatrix}$$

Mientras que el vector $\mathbf{V}^{(j+1)}$ contiene las discretizaciones de las funciones γ y ϱ dadas en las condiciones de borde del problema (1.8).

En el Capítulo 4, se demostrará que el sistema (2.22) es compatible, es decir que tiene solución y además esta solución es única.

Capítulo 3

Método Mimético Implícito.

3.1. Introducción.

Los métodos miméticos se originaron durante la época en la cual existió la Unión Soviética con los trabajos de A.A. Samarskii [29]. Samarskii demuestra que los esquemas de diferencias finitas que se planteaban hasta la fecha no mantenían las propiedades y relaciones establecidas dentro del cálculo diferencial e integral; entre los operadores diferenciales continuos que los constituían.

Al desintegrarse la Unión Soviética, el estudio de los métodos numéricos iniciados por Samarskii se expandió a Estados Unidos y pasaron a conocerse como métodos de operadores de soporte [26]. En [26] se presenta el método de operadores de soporte de segundo orden sobre mallas deformes para ecuaciones parabólicas y elípticas empleando aproximaciones de primer orden para las condiciones de borde. Poco tiempo después se demostró que el método de operadores de soporte satisfacía versiones discretas del Teorema de Green-Stokes-Gauss, esto implicó que este método pasara a conocerse como método mimético.

Los métodos miméticos no discretizan a las ecuaciones diferencias sino a los operadores diferenciales que la forman. Otra característica fundamental de estos métodos es que ellos producen ecuaciones lineales separadas para la ecuación diferencial y las condiciones de borde, en éstas no están presentes los puntos ficticios o puntos fantasmas característicos del método de diferencias finitas.

En este capítulo se desarrolla el método mimético implícito unidimensional, mostrando la definición de la malla mimética unidimensional y la discretización de los operadores gradiente y divergencia. A continuación se presenta el Teorema de Green-Stokes-Gauss y sus versiones semidiscreta y discreta para así dar la discretización del operador derivada direccional unidimensional. Más adelante se demuestra que el esquema mimético implícito planteado es conservativo y consistente con el operador laplaciano. El resto de este capítulo se centra en la implementación del método mimético implícito al problema (1.8), mostrando que el esquema produce ecuaciones separadas para la ecuación del calor unidimensional y sus condiciones de borde tipo Robin. Finalmente se dan expresiones explícitas de las ecuaciones discretizadas.

3.2. Formulación del método mimético implícito.

Se dice que un método numérico es mimético si genera expresiones discretizadas de los operadores gradiente ∇ , divergencia $\nabla \cdot$ y la derivada direccional en la frontera $\frac{\partial}{\partial n}$, estas expresiones discretas serán denotadas por G , D y B respectivamente. Los operadores discretizados deben satisfacer la identidad de Green generalizada [12] $\langle Dv, f \rangle_Q + \langle v, Gf \rangle_P = \langle Bv, f \rangle_I$, aquí el producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ se define como

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle_C = \vec{y}^T C \vec{x} \quad (3.1)$$

con $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ y $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es una matriz definida positiva y Q, P, I son los pesos.

3.2.1. Malla mimética unidimensional.

Al implementar el método de diferencias finitas bajo el esquema implícito a la Ecuación de la Difusividad Térmica unidimensional se generan los puntos fantasmas, estos puntos vienen de las condiciones de borde tipo Neumann o tipo Robin. Al discretizar los operadores, gradiente, divergencia y derivada direccional en el borde empleando el método mimético se produce una malla distinta a la del método de diferencias finitas ya que en ésta no existen dichos puntos fantasmas aún cuando las condiciones de borde sean tipo Neumann o tipo Robin.

Para la construcción de la malla mimética unidimensional se debe discretizar el intervalo $0 \leq x \leq L$ en N subintervalos todos de longitud $\Delta x = \frac{L}{N}$, es decir que

$$x_i = i\Delta x, \quad i = 0, \dots, N$$

los centros de cada subintervalos vienen dados por $x_{i+\frac{1}{2}} = \frac{x_i + x_{i+1}}{2}$.

Figura 3.1: Malla mimética unidimensional.

En la Figura 3.1 se muestra la malla mimética unidimensional, los extremos de cada subintervalo están denotados por \blacktriangle , mientras que sus puntos medios se denotan por \times , los \blacktriangle y las \times son los nodos de la malla. Una característica propia de la malla mimética es la existencia de nodos superpuestos en los extremos. Nótese que en dicha malla están representadas los nodos en los que se evalúa la solución de la Ecuación de la Difusividad Térmica u y los operadores discretizados gradiente G y divergencia D .

3.2.2. Discretización de los operadores gradiente ∇ y divergencia $\nabla \cdot$ unidimensionales.

A través de las expansiones de Taylor de $u(x_{i+\frac{1}{2}})$ y $u(x_{i-\frac{1}{2}})$ se puede obtener una forma discreta para el operador gradiente. Estas expansiones son

$$u(x_{i+\frac{1}{2}}) = u(x_i) + \frac{du}{dx}(x_i) \left(\frac{\Delta x}{2}\right) + \frac{1}{2!} \frac{d^2u}{dx^2}(x_i) \left(\frac{\Delta x}{2}\right)^2 + \frac{1}{3!} \frac{d^3u}{dx^3}(x_i) \left(\frac{\Delta x}{2}\right)^3 + \dots$$

$$u(x_{i-\frac{1}{2}}) = u(x_i) - \frac{du}{dx}(x_i) \left(\frac{\Delta x}{2}\right) + \frac{1}{2!} \frac{d^2u}{dx^2}(x_i) \left(\frac{\Delta x}{2}\right)^2 - \frac{1}{3!} \frac{d^3u}{dx^3}(x_i) \left(\frac{\Delta x}{2}\right)^3 + \dots$$

Restando dos expresiones se espera que

$$\frac{du}{dx}(x_i) = \frac{u(x_{i+\frac{1}{2}}) - u(x_{i-\frac{1}{2}})}{\Delta x} - \frac{(\Delta x)^2}{24} \frac{d^3u}{dx^3}(x_i)$$

haciendo $u(x_i) = u_i$ se obtiene una aproximación centrada de segundo orden del operador gradiente en los nodos $x_i = i\Delta x$, es decir

$$(Gu)_i = \frac{u_{i+\frac{1}{2}} - u_{i-\frac{1}{2}}}{\Delta x}, \quad i = 1, \dots, N-1$$

con error de truncamiento $\mathcal{O}((\Delta x)^2)$

La Figura 3.2 muestra la malla mimética en los puntos en los que se evalúa el gradiente, nótese que también debe evaluarse el gradiente en los extremos del mallado.

Figura 3.2: Malla mimética unidimensional para el operador gradiente.

Empleando aproximaciones laterales de segundo orden se obtiene la discretización en los nodos x_0 y x_N , para el primer nodo considérese las siguientes series de Taylor de u en los nodos $u_{\frac{1}{2}}$ y $u_{\frac{3}{2}}$

$$\begin{aligned} u\left(\frac{\Delta x}{2}\right) &= u(0) + \frac{du}{dx}(0) \left(\frac{\Delta x}{2}\right) + \frac{1}{2!} \frac{d^2u}{dx^2}(0) \left(\frac{\Delta x}{2}\right)^2 + \dots \\ u\left(\frac{3}{2}\Delta x\right) &= u(0) + \frac{du}{dx}(0) \left(\frac{3}{2}\Delta x\right) + \frac{1}{2!} \frac{d^2u}{dx^2}(0) \left(\frac{3}{2}\Delta x\right)^2 + \dots \end{aligned} \quad (3.2)$$

Estas dos ecuaciones forman un sistema cuyas incógnitas son la primera y segunda derivada, de aquí

$$\frac{du}{dx}(0) = -\frac{8}{3\Delta x}u(0) + \frac{3}{\Delta x}u\left(\frac{\Delta x}{2}\right) - \frac{1}{3\Delta x}u\left(\frac{3}{2}\Delta x\right) + \mathcal{O}(\Delta x)^2$$

por tanto

$$(Gu)_0 = -\frac{8}{3\Delta x}u_0 + \frac{3}{\Delta x}u_{\frac{1}{2}} - \frac{1}{3\Delta x}u_{\frac{3}{2}}$$

Para el nodo x_N considérese las siguientes series de Taylor de u en los nodos $u_{N-\frac{1}{2}}$ y $u_{N-\frac{3}{2}}$

$$\begin{aligned} u\left(L - \frac{\Delta x}{2}\right) &= u(L) - \frac{du}{dx}(L)\left(\frac{\Delta x}{2}\right) + \frac{1}{2!}\frac{d^2u}{dx^2}(L)\left(\frac{\Delta x}{2}\right)^2 + \dots \\ u\left(L - \frac{3}{2}\Delta x\right) &= u(L) - \frac{du}{dx}(L)\left(\frac{3}{2}\Delta x\right) + \frac{1}{2!}\frac{d^2u}{dx^2}(L)\left(\frac{3}{2}\Delta x\right)^2 + \dots \end{aligned} \quad (3.3)$$

Estas dos ecuaciones forman un sistema cuyas incógnitas son la primera y segunda derivada, de aquí

$$\frac{du}{dx}(L) = \frac{8}{3\Delta x}u(L) - \frac{3}{\Delta x}u\left(L - \frac{\Delta x}{2}\right) + \frac{1}{3\Delta x}u\left(L - \frac{3}{2}\Delta x\right) + \mathcal{O}(\Delta x)^2$$

por tanto

$$(Gu)_N = \frac{8}{3\Delta x}u_N - \frac{3}{\Delta x}u_{N-\frac{1}{2}} + \frac{1}{3\Delta x}u_{N-\frac{3}{2}}$$

La discretización del operador gradiente, se puede escribir de forma matricial de la siguiente manera

$$\vec{G}\vec{u} = \begin{pmatrix} (Gu)_0 \\ (Gu)_1 \\ (Gu)_2 \\ \vdots \\ (Gu)_{N-1} \\ (Gu)_N \end{pmatrix} = \frac{1}{\Delta x} \begin{pmatrix} -\frac{8}{3} & 3 & -\frac{1}{3} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \frac{1}{3} & -3 & \frac{8}{3} \end{pmatrix}_{(N+1) \times (N+2)} \begin{pmatrix} u_0 \\ u_{\frac{1}{2}} \\ u_{\frac{3}{2}} \\ \vdots \\ u_{N-\frac{1}{2}} \\ u_N \end{pmatrix}$$

Si G es la matriz de coeficientes asociada, entonces el sistema se puede escribir como

$$\vec{G}\vec{u} = \frac{1}{\Delta x}G\vec{u}$$

Para el caso de la divergencia se procederá de la siguiente manera, dado que la divergencia está asociada únicamente en los nodos internos de la malla mimética x_i , los cuales están ubicados en los puntos medios de cada subintervalo (Ver Figura 3.3), se puede aplicar el esquema tradicional en diferencias finitas centradas de segundo orden, con esto el operador divergencia se puede escribir como

$$(Dv)_{i+\frac{1}{2}} = \frac{v_{i+1} - v_i}{\Delta x}, \quad i = 0, \dots, N$$

con error de truncamiento $\mathcal{O}((\Delta x)^2)$. De esta manera se genera la discretización requerida del operador para cualquier función escalar v definida en cada nodo x_i . En la mayoría de los casos se supondrá que la función v es el gradiente de algún campo escalar

Figura 3.3: Malla mimética unidimensional para el operador divergencia.

La discretización del operador divergencia, también se puede escribir de forma matricial de la siguiente manera

$$\vec{D}\vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ (Dv)_{\frac{1}{2}} \\ (Dv)_{\frac{3}{2}} \\ \vdots \\ (Dv)_{N-\frac{1}{2}} \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\Delta x} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{(N+2) \times (N+1)} \begin{pmatrix} v_0 \\ v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_{N-1} \\ v_N \end{pmatrix}$$

Si D es la matriz de coeficientes asociada, entonces el sistema se puede escribir como

$$\vec{D}\vec{v} = \frac{1}{\Delta x} D\vec{v}$$

Nótese que se han agregado por conveniencia dos filas de ceros, una al comienzo y otra al final, esto con la finalidad de que la matriz D pueda ser multiplicada por la matriz G asociada al gradiente.

Para la discretización de la Ecuación de la Difusividad Térmica unidimensional es de suma importancia la representación matricial de los operadores gradiente y divergencia. Los operadores discretos \vec{G} y \vec{D} satisfacen las siguientes relaciones entre sus dominios y sus rangos

$$\vec{G} : HC \rightarrow HL, \quad \vec{D} : HL \rightarrow HC$$

donde HC son los nodos de la malla mimética cuyo subíndice es racional incluyendo los bordes y HL son los nodos de la malla mimética cuyo subíndice es entero. La elección apropiada de los nodos usados para la evaluación de los operadores hace que las relaciones miméticas anteriores sean exactamente las mismas que satisfacen las versiones continuas del gradiente y la divergencia [4, 12].

3.2.3. Teorema de Green-Stokes-Gauss.

Sea M una variedad compacta orientable n dimensional, con frontera ∂M , ω una $n - 1$ forma diferencial y $d\omega$ su derivada exterior. El teorema generalizado de Stokes [29] establece, bajo estos supuestos que

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega$$

Considerando el operador divergencia $\nabla \cdot$ en tres dimensiones, se obtiene una versión tridimensional del teorema generalizado de Stokes, esta versión corresponde al teorema de Gauss-Ostrogradski o teorema de la divergencia [7] que establece que; el flujo de un campo F a través de una superficie suave, acotada y cerrada Ω viene dado por

$$\iiint_{\Omega} (\nabla \cdot F) d\Omega = \oint_{\partial\Omega} F \cdot \vec{v} dS \quad (3.4)$$

Ahora bien, sean f y g dos funciones suaves, combinando la regla para la diferenciación de fg con la ecuación (3.4) se obtiene que

$$\iiint_{\Omega} (\nabla \cdot \nabla g) f d\Omega + \iiint_{\Omega} \nabla f \cdot \nabla g d\Omega = \oint_{\partial\Omega} f \frac{\partial g}{\partial \vec{n}} dS \quad (3.5)$$

esta última expresión se conoce como el teorema de Green-Stokes-Gauss.

En algunos casos el gradiente ∇g en (3.5) se reemplaza por un campo \vec{v} genérico por lo que (3.5) se escribe como

$$\iiint_{\Omega} (\nabla \cdot \vec{v}) f d\Omega + \iiint_{\Omega} \nabla f \cdot \vec{v} d\Omega = \oint_{\partial\Omega} f \vec{v} \cdot \vec{n} dS \quad (3.6)$$

Las relaciones dadas por las igualdades (3.5) y (3.6) son fundamentales porque ellas relacionan los operadores diferenciales gradiente, divergencia y derivada direccional y sus versiones discretas permiten caracterizar al método mimético.

3.2.4. Versión semidiscreta del teorema de Green-Stokes-Gauss.

En este trabajo se hará un estudio unidimensional, por lo que ha de considerarse la versión unidimensional del teorema de Green-Stokes-Gauss. Esta versión corresponde a la integración por partes usual, es decir

$$\int_0^L \frac{df}{dx} v dx + \int_0^L f \frac{dv}{dx} dx = f(L) v(L) - f(0) v(0) \quad (3.7)$$

En este caso $\frac{df}{dx}$ se corresponde con el operador gradiente mientras que $\frac{dv}{dx}$ se corresponde con el operador divergencia.

Para hallar la versión semidiscretizada del teorema de Green-Stokes-Gauss (unidimensional) en la malla mimética unidimensional (Figura 3.1) se debe hallar las restricciones adecuadas de las funciones f y v en los nodos de la malla. Como las funciones f y v se evalúan en el operador gradiente y divergencia respectivamente, del teorema de Green-Stokes-Gauss (unidimensional), entonces sus restricciones sobre la malla mimética se definen por medio de los siguientes vectores \vec{f} y \vec{v} dados por

$$\vec{f} \equiv \begin{pmatrix} f(x_0) \\ f(x_{\frac{1}{2}}) \\ \vdots \\ f(x_{N-\frac{1}{2}}) \\ f(x_N) \end{pmatrix}, \quad \vec{v} \equiv \begin{pmatrix} v(x_0) \\ v(x_1) \\ \vdots \\ v(x_{N-1}) \\ v(x_N) \end{pmatrix}$$

Ahora bien, para las integrales involucradas en la versión unidimensional del teorema de Gauss-Stokes-Gauss se requiere definir fórmulas de integración que permitan evaluarlas.

La primera integral puede ser aproximada por medio de la fórmula de Simpson de $\frac{3}{8}$ o la fórmula de Newton Cotes de $\frac{3}{8}$ [6], esto porque el integrando $\frac{df}{dx}v$ está definido en los bordes de la malla mimética unidimensional, es decir que

$$\int_0^L \frac{df}{dx}v \approx \Delta x \frac{3}{8}v(x_0)\text{Grad}(f(x_0)) + \Delta x \frac{9}{8}v(x_1)\text{Grad}(f(x_1)) + \sum_{i=2}^{N-2} \Delta x v(x_i)\text{Grad}(f(x_i)) \quad (3.8)$$

$$+ \Delta x \frac{9}{8}v(x_{N-1})\text{Grad}(f(x_{N-1})) + \Delta x \frac{3}{8}v(x_N)\text{Grad}(f(x_N))$$

donde $\text{Grad}(\cdot)$ es el operador gradiente unidimensional continuo.

Nótese que el integrando de la segunda integral $f\frac{dv}{dx}$ está definido en los centros de cada bloque de la malla mimética unidimensional, por esto la segunda integral puede ser aproximada por medio de la fórmula del punto medio [6], es decir

$$\int_0^L f\frac{dv}{dx}dx \approx \sum_{i=0}^{N-1} \text{Div}\left(v\left(x_{i+\frac{1}{2}}\right)\right) f\left(x_{i+\frac{1}{2}}\right) \Delta x \quad (3.9)$$

donde $\text{Div}(\cdot)$ es el operador divergencia unidimensional continuo.

Ahora bien, empleando el producto interno definido en (3.1) y haciendo $v(x_i) = v_i$ y $f(x_i) = f_i$ se tienen las siguientes igualdades

$$\left\langle \vec{v}, \overrightarrow{\text{Grad}}(f) \right\rangle_{\Delta x P} = \Delta x \frac{3}{8}v_0\text{Grad}(f_0) + \Delta x \frac{9}{8}v_1\text{Grad}(f_1) + \sum_{i=2}^{N-2} \Delta x v_i\text{Grad}(f_i) \quad (3.10)$$

$$+ \Delta x \frac{9}{8}v_{N-1}\text{Grad}(f_{N-1}) + \Delta x \frac{3}{8}v_N\text{Grad}(f_N)$$

y

$$\left\langle \overrightarrow{\text{Div}}(v), \vec{f} \right\rangle_{\Delta x I} = \sum_{i=0}^{N-1} \text{Div} \left(v_{i+\frac{1}{2}} \right) f_{i+\frac{1}{2}} \Delta x \quad (3.11)$$

donde $\overrightarrow{\text{Grad}}(f)$ y $\overrightarrow{\text{Div}}(v)$ denotan los vectores cuyas i -ésimas componentes son $\text{Grad}(f_i)$ y $\text{Div} \left(v_{i+\frac{1}{2}} \right)$ respectivamente, $\Delta x P$ denota el producto del escalar Δx con la matriz P dada por

$$P = \begin{pmatrix} \frac{3}{8} & 0 & \cdots & & 0 \\ 0 & \frac{9}{8} & \ddots & & \\ & \ddots & 1 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ & & & & 1 & \ddots \\ & & & & \ddots & \frac{9}{8} & 0 \\ 0 & & \cdots & & 0 & \frac{3}{8} \end{pmatrix}$$

y $\Delta x I$ denota el producto del escalar Δx con la matriz identidad I .

Por lo que las aproximaciones (3.8) y (3.9) pueden escribirse como

$$\int_0^L \frac{df}{dx} v dx \approx \left\langle \vec{v}, \overrightarrow{\text{Grad}}(f) \right\rangle_{\Delta x P} \quad (3.12)$$

y

$$\int_0^L f \frac{dv}{dx} dx \approx \left\langle \overrightarrow{\text{Div}}(v), \vec{f} \right\rangle_{\Delta x I} \quad (3.13)$$

La suma de los productos internos dados en (3.12) y (3.13) no es igual al término $f(L)v(L) - f(0)v(0)$ involucrado en la versión unidimensional del teorema de Green-Stokes-Gauss dado en (3.7), esto como consecuencia de haber utilizado fórmulas diferentes para aproximar las integrales y éstas a su vez se evalúan en puntos diferentes. Basado en esto, se introduce la función BO la cual depende de $\text{Grad}(f)$, $\text{Div}(v)$, \vec{f} , \vec{v} y el nivel de discretización Δx y se define como la suma de (3.12) y (3.13), por lo que la versión semidiscreta del teorema de Green-Stokes-Gauss (unidimensional) viene dada por

$$\left\langle \vec{v}, \overrightarrow{\text{Grad}}(f) \right\rangle_{\Delta x P} + \left\langle \overrightarrow{\text{Div}}(v), \vec{f} \right\rangle_{\Delta x I} = \text{BO} \left(\text{Grad}(f), \text{Div}(v), \vec{f}, \vec{v}, \Delta x \right) \quad (3.14)$$

La formulación presentada en la igualdad anterior no es única, ya que si se cambian las fórmulas de integración numérica se obtendrán otras versiones semidiscretas del teorema de Green-Stokes-Gauss, sin embargo la formulación de cualquier otra versión es completamente análoga a la presentada, la diferencia sustancial está en que las matrices de pesos involucradas en los productos internos serán diferentes.

Al hacer uso de los operadores continuos Grad y Div y al ser convergentes las fórmulas de integración numérica empleadas, se sigue entonces que cualquier otra versión semidiscreta de este teorema es consistente con su versión continua dada en (3.7).

Por construcción, la versión semidiscretada del teorema de Green-Stokes-Gauss presentada en (3.14) y cualquier otra, está estrechamente vinculada con las formulas de integración numérica empleadas para las discretizaciones de las integrales involucradas en (3.7) y la malla mimética unidimensional de la Figura 3.1.

3.2.5. Versión discreta del teorema de Green-Stokes-Gauss y discretización del operador derivada direccional $\frac{\partial}{\partial \mathbf{n}}$ unidimensional.

Con el objetivo de hallar una versión discreta del teorema de Green-Stokes-Gauss, se debe sustituir en la expresión (3.14) los valores continuos $\overrightarrow{\text{Grad}}(f)$ y $\overrightarrow{\text{Div}}(v)$ por sus versiones discretizadas $\vec{G}(\vec{f})$ y $\vec{D}(\vec{v})$

$$\langle \vec{v}, \vec{G}(\vec{f}) \rangle_{\Delta x P} + \langle \vec{D}(\vec{v}), \vec{f} \rangle_{\Delta x I} = \text{BO}(\vec{G}(\vec{f}), \vec{D}(\vec{v}), \vec{f}, \vec{v}, \Delta x)$$

la expresión del lado izquierdo debe estudiarse con mucho detenimiento, para esto se desarrollará cada producto interno por separado.

Aplicando la igualdad (3.10) con $\vec{G}(\vec{f})$ se tiene que

$$\begin{aligned} \langle \vec{v}, \vec{G}(\vec{f}) \rangle_{\Delta x P} &= \Delta x \frac{3}{8} v_0 (Gf)_0 + \Delta x \frac{9}{8} v_1 (Gf)_1 + \sum_{i=1}^{N-2} \Delta x v_i (Gf)_i + \Delta x \frac{9}{8} v_{N-1} (Gf)_{N-1} \\ &\quad + \Delta x \frac{3}{8} v_N (Gf)_N \end{aligned}$$

luego, de acuerdo a la discretización $\vec{G}(\vec{f})$ se sigue en la igualdad anterior que

$$\begin{aligned} \langle \vec{v}, \vec{G}(\vec{f}) \rangle_{\Delta x P} &= -v_0 f_0 + \frac{9}{8} v_0 f_{\frac{1}{2}} - \frac{1}{8} v_0 f_{\frac{3}{2}} + \frac{9}{8} v_1 f_{\frac{3}{2}} - \frac{9}{8} v_1 f_{\frac{1}{2}} + \frac{9}{8} v_{N-1} f_{N-\frac{1}{2}} - \frac{9}{8} v_{N-1} f_{N-\frac{3}{2}} \\ &\quad + v_N f_N - \frac{9}{8} v_N f_{N-\frac{1}{2}} + \frac{1}{8} v_N f_{N-\frac{3}{2}} + v_{N-2} (f_{N-\frac{3}{2}} - f_{N-\frac{5}{2}}) + \sum_{i=2}^{N-3} v_i (f_{i+\frac{1}{2}} - f_{i-\frac{1}{2}}) \end{aligned} \quad (3.15)$$

ahora bien, empleando la igualdad (3.11) con $\vec{D}(\vec{v})$ se obtiene

$$\begin{aligned} \langle \vec{D}(\vec{v}), \vec{f} \rangle_{\Delta x I} &= (Dv)_{\frac{1}{2}} f_{\frac{1}{2}} \Delta x + (Dv)_{\frac{3}{2}} f_{\frac{3}{2}} \Delta x + \sum_{i=2}^{N-3} (Dv)_{i+\frac{1}{2}} f_{i+\frac{1}{2}} \Delta x + (Dv)_{N-\frac{3}{2}} f_{N-\frac{3}{2}} \Delta x \\ &\quad + (Dv)_{N-\frac{1}{2}} f_{N-\frac{1}{2}} \Delta x \end{aligned}$$

de donde

$$\begin{aligned} \left\langle \vec{D}(\vec{v}), \vec{f} \right\rangle_{\Delta x I} &= v_1 f_{\frac{1}{2}} - v_0 f_{\frac{1}{2}} + v_2 f_{\frac{3}{2}} - v_1 f_{\frac{3}{2}} + v_{N-1} f_{N-\frac{3}{2}} - v_{N-2} f_{N-\frac{3}{2}} + v_N f_{N-\frac{1}{2}} \\ &\quad - v_{N-1} f_{N-\frac{1}{2}} + \sum_{i=2}^{N-3} (v_{i+1} - v_i) f_{i+\frac{1}{2}} \end{aligned} \quad (3.16)$$

Sumando las expresiones (3.15) y (3.16) y factorizando se obtiene

$$\begin{aligned} \left\langle \vec{v}, \vec{G}(\vec{f}) \right\rangle_{\Delta x P} + \left\langle \vec{D}(\vec{v}), \vec{f} \right\rangle_{\Delta x I} &= v_N f_N - v_0 f_0 + v_2 f_{\frac{3}{2}} - v_{N-2} f_{N-\frac{5}{2}} - \sum_{i=2}^{N-3} (v_i f_{i-\frac{1}{2}} - v_{i+1} f_{i+\frac{1}{2}}) \\ &\quad + \frac{1}{8} \left[(v_1 - v_0) (f_{\frac{3}{2}} - f_{\frac{1}{2}}) + (v_N - v_{N-1}) (f_{N-\frac{3}{2}} - f_{N-\frac{1}{2}}) \right] \end{aligned}$$

La sumatoria involucrada en la igualdad anterior es una suma telescópica [25] por lo que

$$\begin{aligned} \left\langle \vec{v}, \vec{G}(\vec{f}) \right\rangle_{\Delta x P} + \left\langle \vec{D}(\vec{v}), \vec{f} \right\rangle_{\Delta x I} &= v_N f_N - v_0 f_0 + v_2 f_{\frac{3}{2}} - v_{N-2} f_{N-\frac{5}{2}} - (v_2 f_{\frac{3}{2}} - v_{N-2} f_{N-\frac{5}{2}}) \\ &\quad + \frac{1}{8} \left[(v_1 - v_0) (f_{\frac{3}{2}} - f_{\frac{1}{2}}) + (v_N - v_{N-1}) (f_{N-\frac{3}{2}} - f_{N-\frac{1}{2}}) \right] \end{aligned}$$

es decir

$$\text{BO}(\vec{f}, \vec{v}) = v_N f_N - v_0 f_0 + \frac{1}{8} \left[(v_1 - v_0) (f_{\frac{3}{2}} - f_{\frac{1}{2}}) + (v_N - v_{N-1}) (f_{N-\frac{3}{2}} - f_{N-\frac{1}{2}}) \right] \quad (3.17)$$

De la expresión anterior se puede notar

- El término independiente es $f(L)v(L) - f(0)v(0) = f_N v_N - f_0 v_0$ por lo que los productos $f(L)v(L)$ y $f(0)v(0)$ no se repiten.
- Esta expresión no depende de Δx por lo que ésta es invariante bajo refinamientos de la malla mimética.
- Numéricamente la expresión es variable, sin embargo al ser f y v funciones suaves, entonces bajo refinamientos de la malla mimética se garantiza la continuidad de la función BO y el término $f(L)v(L) - f(0)v(0)$. Basado en esto se puede establecer que

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \text{BO}(\vec{f}, \vec{v}) = f(L)v(L) - f(0)v(0)$$

Empleando el producto interno definido en (3.1), la expresión (3.17) se puede escribir como

$$\text{BO}(\vec{f}, \vec{v}) = \left\langle B\vec{v}, \vec{f} \right\rangle_I \quad (3.18)$$

Los pesos corresponden a la matriz identidad I , la matriz B de tamaño $(N+2) \times (N+1)$ y el producto con el vector v , el orden es consistente con la notación de la integral de volumen

involucrada en la versión continua del teorema de Green-Stokes-Gauss, la matriz B viene dada por

$$B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{8} & -\frac{1}{8} & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{8} & \frac{1}{8} & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & -\frac{1}{8} & \frac{1}{8} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \frac{1}{8} & -\frac{1}{8} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{(N+2) \times (N+1)}$$

Los coeficientes de esta matriz es provienen directamente de la igualdad (3.17), esta matriz corresponde la discretización del operador derivada direccional $\frac{\partial}{\partial \mathbf{n}}$.

Al sustituir las discretizaciones $\vec{G}(\vec{f})$ y $\vec{D}(\vec{v})$ en la versión semidiscreta del teorema de Green-Stokes-Gauss se obtiene la siguiente igualdad

$$\langle \vec{v}, \vec{G}(\vec{f}) \rangle_{\Delta x P} + \langle \vec{D}(\vec{v}), \vec{f} \rangle_{\Delta x I} = \langle \vec{v}, G\vec{f} \rangle_P + \langle D\vec{v}, \vec{f} \rangle_I \quad (3.19)$$

esta igualdad se obtiene fácilmente aplicando el producto interno definido en (3.1) y las definiciones de las discretizaciones.

La consistencia de los productos internos dados en (3.19) respecto a las integrales del teorema de Green-Stokes-Gauss se da, gracias a las fórmulas de integración numérica y las discretizaciones $\vec{G}(\vec{f})$ y $\vec{D}(\vec{v})$. Por lo tanto se pueden establecer los siguientes límites

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \langle \vec{v}, \vec{G}(\vec{f}) \rangle_{\Delta x P} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \langle \vec{v}, G\vec{f} \rangle_P = \int_0^L \frac{df}{dx} v dx \\ \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \langle \vec{D}(\vec{v}), \vec{f} \rangle_{\Delta x I} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \langle D\vec{v}, \vec{f} \rangle_I = \int_0^L f \frac{dv}{dx} dx \end{aligned}$$

Para obtener una versión discreta del teorema de Green-Stokes-Gauss, se igualan las expresiones (3.18) y (3.19)

$$\begin{aligned} \langle \vec{v}, \vec{G}(\vec{f}) \rangle_{\Delta x P} + \langle \vec{D}(\vec{v}), \vec{f} \rangle_{\Delta x I} &= \langle B\vec{v}, \vec{f} \rangle_I \\ \langle \vec{v}, G\vec{f} \rangle_P + \langle D\vec{v}, \vec{f} \rangle_I &= \langle B\vec{v}, \vec{f} \rangle_I \end{aligned}$$

Cuando las funciones f o v son constantes, el teorema de Green-Stokes-Gauss unidimensional se transforma en el teorema fundamental del cálculo, este mismo resultado se da para la

versión discreta de dicho teorema, en efecto, supóngase que f es una función constante, entonces de las igualdades (3.16), (3.17) y (3.18) se obtiene que

$$\langle \vec{D}(\vec{v}), \vec{f} \rangle_{\Delta x I} = \langle D\vec{v}, \vec{f} \rangle_I = \langle B\vec{v}, \vec{f} \rangle_I = [v(L) - v(0)] f \quad (3.20)$$

de manera análoga, si v es una función constante se obtiene por las igualdades (3.15), (3.17) y (3.18)

$$\langle \vec{v}, \vec{G}(\vec{f}) \rangle_{\Delta x P} = \langle \vec{v}, G\vec{f} \rangle_P = \langle B\vec{v}, \vec{f} \rangle_I = [f(L) - f(0)] v \quad (3.21)$$

Por lo que para la función BO se tiene el siguiente resultado

$$\text{BO}(\vec{f}, \vec{v}) = \begin{cases} [v(L) - v(0)] f & \text{si } f \text{ es una función constante.} \\ [f(L) - f(0)] v & \text{si } v \text{ es una función constante.} \end{cases}$$

Por lo que a partir de la versión discreta del teorema de Green-Stokes-Gauss se obtienen versiones discretas exactas del teorema fundamental del cálculo las cuales están dadas por las igualdades (3.20) y (3.21).

3.2.6. Consistencia con el operador laplaciano ∇^2 .

La composición de los operadores divergencia $\nabla \cdot$ y gradiente ∇ genera el operador laplaciano ∇^2 , para hallar la discretización de este último se puede aplicar el esquema tradicional de diferencias finitas, empleando una aproximación de segundo orden centrada para la segunda derivada, dicho operador será denotado por \mathbf{L} , por lo que

$$(\mathbf{L}u)_{i+\frac{1}{2}} = \frac{u_{i+\frac{3}{2}} - 2u_{i+\frac{1}{2}} + u_{i-\frac{1}{2}}}{(\Delta x)^2}, \quad i = 1, \dots, N-1 \quad (3.22)$$

con error de truncamiento $\mathcal{O}((\Delta x)^2)$

Ahora bien del sistema de ecuaciones (3.2) se obtiene que

$$\frac{d^2 u}{dx^2}(0) = \frac{8}{3(\Delta x)^2} u(0) - \frac{4}{(\Delta x)^2} u\left(\frac{\Delta x}{2}\right) + \frac{4}{3(\Delta x)^2} u\left(\frac{3}{2}\Delta x\right) + \mathcal{O}(\Delta x)$$

por tanto

$$(\mathbf{L}u)_{\frac{1}{2}} = \frac{8}{3(\Delta x)^2} u_0 - \frac{4}{(\Delta x)^2} u_{\frac{1}{2}} + \frac{4}{3(\Delta x)^2} u_{\frac{3}{2}} \quad (3.23)$$

Del sistema de ecuaciones (3.3) se obtiene de manera análoga que

$$(\mathbf{L}u)_{N-\frac{1}{2}} = \frac{8}{3(\Delta x)^2} u_N - \frac{4}{(\Delta x)^2} u_{N-\frac{1}{2}} + \frac{4}{3(\Delta x)^2} u_{N-\frac{3}{2}} \quad (3.24)$$

con error de truncamiento $\mathcal{O}(\Delta x)$.

Por otro lado, componer las discretizaciones de los operadores divergencia $\vec{D}(\vec{v})$ y gradiente $\vec{G}(\vec{f})$ es equivalente a realizar el producto $\frac{1}{(\Delta x)^2}DG$, ya que

$$(\vec{D} \circ \vec{G})\vec{u} = \vec{D}[\vec{G}(\vec{u})] = \vec{D}\left(\frac{1}{\Delta x}G\vec{u}\right) = \frac{1}{\Delta x}D\left(\frac{1}{\Delta x}G\vec{u}\right) = \left[\frac{1}{(\Delta x)^2}DG\right]\vec{u}$$

La matriz DG es cuadrada de tamaño $(N+2) \times (N+2)$ y su primera y última fila son nulas, por definición de la matriz D , lo cual es consistente con el operador laplaciano el cual no debe estar definido en los bordes. Ahora bien la matriz $\frac{1}{(\Delta x)^2}DG$ es de la siguiente forma

$$\frac{1}{(\Delta x)^2}DG = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{0}{8} & -\frac{4}{(\Delta x)^2} & \frac{4}{3(\Delta x)^2} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \frac{1}{(\Delta x)^2} & -\frac{2}{(\Delta x)^2} & \frac{1}{(\Delta x)^2} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \frac{1}{(\Delta x)^2} & -\frac{2}{(\Delta x)^2} & \frac{1}{(\Delta x)^2} & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \frac{4}{3(\Delta x)^2} & -\frac{4}{(\Delta x)^2} & \frac{8}{3(\Delta x)^2} \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (3.25)$$

Las filas de la matriz (3.25) cuyos coeficientes son $\frac{1}{(\Delta x)^2}$, $-\frac{2}{(\Delta x)^2}$ y $\frac{1}{(\Delta x)^2}$ satisfacen la igualdad (3.22) y por lo tanto son consistentes con el operador laplaciano continuo, mientras que la segunda y la penúltima fila satisfacen las igualdades (3.23) y (3.24) respectivamente, por lo que también son consistentes con el operador laplaciano continuo.

La discretización del operador laplaciano, se puede escribir de forma matricial de la siguiente manera

$$\vec{\mathbf{L}}\vec{u} = \begin{pmatrix} 0 \\ (\mathbf{L}u)_{\frac{1}{2}} \\ (\mathbf{L}u)_{\frac{3}{2}} \\ \vdots \\ (\mathbf{L}u)_{N-\frac{1}{2}} \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{(\Delta x)^2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{3}{8} & -4 & \frac{4}{3} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \frac{4}{3} & -4 & \frac{3}{8} \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_0 \\ u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_{N-1} \\ u_N \end{pmatrix}$$

Si $\mathbf{L} = DG$ es la matriz de coeficientes asociada, entonces el sistema se puede escribir como

$$\vec{\mathbf{L}}\vec{u} = \frac{1}{(\Delta x)^2}\mathbf{L}\vec{u}$$

3.3. Discretización general de la ecuación.

Luego de haber discretizado los operadores miméticos, en esta sección se procederá a aplicar dichas discretizaciones a la ecuación de la difusividad térmica unidimensional y a sus condiciones de borde, problema (1.8). Ya que las aproximaciones miméticas se representan por medio de matrices, la discretización de la ecuación también será escrita en forma matricial en conjunto con sus condiciones de borde.

Para aproximar el valor de $\frac{\partial u}{\partial t}(x, t)$ se emplea el esquema tradicional de diferencias finitas progresivas de segundo orden, es decir

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) \approx \frac{u_{i+\frac{1}{2}}^{(j+1)} - u_{i+\frac{1}{2}}^{(j)}}{\Delta t} \quad (3.26)$$

Mientras que para aproximar $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t)$ se hace uso de la matriz asociada a la discretización del operador laplaciano es decir

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) \approx \frac{\mathbf{L}}{(\Delta x)^2} u_{i+\frac{1}{2}}^{(j+1)} \quad (3.27)$$

La discretización del término no homogéneo F , está dada por el vector \bar{F} donde

$$\bar{F} = \begin{pmatrix} 0 \\ F_{\frac{1}{2}}^{(j+1)} \\ F_{\frac{3}{2}}^{(j+1)} \\ \vdots \\ F_{N-\frac{3}{2}}^{(j+1)} \\ F_{N-\frac{1}{2}}^{(j+1)} \\ 0 \end{pmatrix} \quad (3.28)$$

La primera y última componente del vector \bar{F} son nulas para que sea consistente con la primera y última fila nula de la matriz \mathbf{L} .

Luego aplicando (3.26), (3.27) y (3.28) a la ecuación (1.4) se tiene

$$\frac{u_{i+\frac{1}{2}}^{(j+1)} - u_{i+\frac{1}{2}}^{(j)}}{\Delta t} - \kappa \frac{\mathbf{L}}{(\Delta x)^2} u_{i+\frac{1}{2}}^{(j+1)} = \bar{F} \quad (3.29)$$

Ahora bien, considérese la matriz

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\Delta t} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\Delta t} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{\Delta t} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}_{(N+2) \times (N+2)}$$

En términos de esta matriz la ecuación (3.29) se escribe como

$$J \begin{bmatrix} u_{i+\frac{1}{2}}^{(j+1)} - u_{i+\frac{1}{2}}^{(j)} \\ \vdots \\ u_{i+\frac{1}{2}}^{(j+1)} - u_{i+\frac{1}{2}}^{(j)} \end{bmatrix} - \frac{\kappa}{(\Delta x)^2} \mathbf{L} u_{i+\frac{1}{2}}^{(j+1)} = \bar{F} \quad (3.30)$$

Las condiciones de borde tienen asociados dos coeficientes α_k y β_k con $k = 0, 1$, los coeficientes α_k pueden ser representados por medio de una matriz diagonal A de tamaño $(N+2) \times (N+2)$, la cual es de la forma

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \alpha_1 \end{pmatrix}_{(N+2) \times (N+2)}$$

De manera análoga se introduce la matriz diagonal β de tamaño $(N+2) \times (N+2)$ para los coeficientes β_k

$$\beta = \begin{pmatrix} \beta_0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \beta_1 \end{pmatrix}_{(N+2) \times (N+2)}$$

Ahora bien, para aproximar el valor de $\frac{\partial u}{\partial x}(x, t)$ se emplea una aproximación centrada de segundo orden del operador gradiente, es decir

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \approx \frac{u_{i+\frac{1}{2}}^{(j+1)} - u_{i-\frac{1}{2}}^{(j+1)}}{\Delta x}$$

Luego para $k = 0, 1$ se tiene que

$$\alpha_k u(x, t) + \beta_k \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \approx \alpha_k u_{i+\frac{1}{2}}^{(j+1)} + \beta_k \frac{u_{i+\frac{1}{2}}^{(j+1)} - u_{i-\frac{1}{2}}^{(j+1)}}{\Delta x} \quad (3.31)$$

Ahora bien, empleando el producto $\frac{1}{\Delta x} BG$ en la derivada direccional entonces la expresión (3.31) se escribe términos de las matrices A y β como

$$\alpha_k u(x, t) + \beta_k \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \approx Au_{i+\frac{1}{2}}^{(j+1)} + \frac{\beta}{\Delta x} (BG) u_{i+\frac{1}{2}}^{(j+1)} \quad (3.32)$$

Para aproximar el valor de los términos no homogéneos γ y ϱ de las condiciones de borde evaluados en los puntos frontera se emplea el vector $\bar{\psi}$, el cual está dado por

$$\bar{\psi} = \begin{pmatrix} \gamma^{(j+1)} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \varrho^{(j+1)} \end{pmatrix} \quad (3.33)$$

Por lo tanto de (3.32) y (3.33) se obtiene que

$$Au_{i+\frac{1}{2}}^{(j+1)} + \frac{\beta}{\Delta x} (BG) u_{i+\frac{1}{2}}^{(j+1)} = \bar{\psi} \quad (3.34)$$

Sumando las ecuaciones (3.30) y (3.34) y agrupando, se tiene que

$$\left[J - \frac{\kappa}{(\Delta x)^2} \mathbf{L} + \frac{\beta}{\Delta x} (BG) + A \right] u_{i+\frac{1}{2}}^{(j+1)} = Ju_{i+\frac{1}{2}}^{(j)} + \bar{F} + \bar{\psi} \quad (3.35)$$

El sistema dado en (3.35) es una representación matricial del problema (1.8).

En el Capítulo 4 se demostrará que el sistema (3.35) tiene solución y ésta es única.

3.4. Discretización mimética de las ecuaciones unidimensionales.

En esta sección se procederá a deducir las ecuaciones específicas del sistema (3.35) y sus respectivas moléculas computacionales.

La ecuación correspondiente al primer nodo x_0 está dada por

$$\left(\alpha_0 + \frac{8\beta_0}{3\Delta x}\right) u_0^{(j+1)} - \frac{3\beta_0}{\Delta x} u_{\frac{1}{2}}^{(j+1)} + \frac{\beta_0}{3\Delta x} u_{\frac{3}{2}}^{(j+1)} = \gamma^{(j+1)} \quad (3.36)$$

En la Figura 3.4 se muestra la molécula computacional correspondiente a dicho nodo.

Figura 3.4: Molécula computacional correspondiente al nodo x_0 .

La ecuación del nodo $x_{\frac{1}{2}}$ viene dada por

$$\begin{aligned} - \left(\frac{8\kappa}{3(\Delta x)^2} + \frac{1}{3\Delta x} \right) u_0^{(j+1)} + \left(\frac{4\kappa}{(\Delta x)^2} + \frac{1}{2\Delta x} + \frac{1}{\Delta t} \right) u_{\frac{1}{2}}^{(j+1)} \\ - \left(\frac{4\kappa}{3(\Delta x)^2} + \frac{1}{6\Delta x} \right) u_{\frac{3}{2}}^{(j+1)} = F_{\frac{1}{2}} + \frac{u_{\frac{1}{2}}^{(j)}}{\Delta t} \end{aligned} \quad (3.37)$$

Mientras que su molécula computacional se muestra en la Figura 3.5

Figura 3.5: Molécula computacional correspondiente al nodo $x_{\frac{1}{2}}$.

La Figura 3.6 muestra los nodos necesarios para la aproximación de la ecuación correspondiente al nodo $x_{\frac{3}{2}}$

Figura 3.6: Molécula computacional correspondiente al nodo $x_{\frac{3}{2}}$.

Y su ecuación viene dada por la expresión

$$\frac{1}{3\Delta x}u_0^{(j+1)} - \left(\frac{\kappa}{(\Delta x)^2} + \frac{1}{2\Delta x}\right)u_{\frac{1}{2}}^{(j+1)} + \left(\frac{2\kappa}{(\Delta x)^2} + \frac{1}{6\Delta x} + \frac{1}{\Delta t}\right)u_{\frac{3}{2}}^{(j+1)} - \frac{\kappa}{(\Delta x)^2}u_{\frac{5}{2}}^{(j+1)} = F_{\frac{3}{2}} + \frac{u_{\frac{3}{2}}^{(j)}}{\Delta t} \quad (3.38)$$

Los nodos intermedios $x_{i+\frac{1}{2}}$ con $i = 2, 3, \dots, N - 3$ tienen por molécula computacional al gráfico mostrado en la Figura 3.7

Figura 3.7: Molécula computacional correspondiente a los nodos intermedios $x_{i+\frac{1}{2}}$.

Y sus ecuaciones vienen dadas por

$$-\frac{\kappa}{(\Delta x)^2}u_{i-\frac{1}{2}}^{(j+1)} + \left(\frac{2\kappa}{(\Delta x)^2} + \frac{1}{\Delta t}\right)u_{i+\frac{1}{2}}^{(j+1)} - \frac{\kappa}{(\Delta x)^2}u_{i+\frac{3}{2}}^{(j+1)} = F_{i+\frac{1}{2}} + \frac{u_{i+\frac{1}{2}}^{(j)}}{\Delta t} \quad (3.39)$$

La Figura 3.8 muestra la molécula computacional correspondiente al nodo $x_{N-\frac{3}{2}}$

Figura 3.8: Molécula computacional correspondiente al nodo $x_{N-\frac{3}{2}}$.

Su ecuación es

$$\begin{aligned} -\frac{\kappa}{(\Delta x)^2}u_{N-\frac{5}{2}}^{(j+1)} + \left(\frac{2\kappa}{(\Delta x)^2} + \frac{1}{6\Delta x} + \frac{1}{\Delta t}\right)u_{N-\frac{3}{2}}^{(j+1)} \\ - \left(\frac{\kappa}{(\Delta x)^2} + \frac{1}{2\Delta x}\right)u_{N-\frac{1}{2}}^{(j+1)} + \frac{1}{3\Delta x}u_N^{(j+1)} = F_{N-\frac{3}{2}} + \frac{u_{N-\frac{3}{2}}^{(j)}}{\Delta t} \end{aligned} \quad (3.40)$$

La molécula computacional del penúltimo nodo $x_{N-\frac{1}{2}}$ se muestra en la Figura 3.9

Figura 3.9: Molécula computacional correspondiente al nodo $x_{N-\frac{1}{2}}$.

Y su ecuación es

$$-\left(\frac{4\kappa}{3(\Delta x)^2} + \frac{1}{6\Delta x}\right)u_{N-\frac{3}{2}}^{(j+1)} + \left(\frac{4\kappa}{(\Delta x)^2} + \frac{1}{2\Delta x} + \frac{1}{\Delta t}\right)u_{N-\frac{1}{2}}^{(j+1)} - \left(\frac{8\kappa}{3(\Delta x)^2} + \frac{1}{3\Delta x}\right)u_N^{(j+1)} = F_{N-\frac{1}{2}} + \frac{u_{N-\frac{1}{2}}^{(j)}}{\Delta t} \quad (3.41)$$

Finalmente para el último nodo x_N su ecuación es

$$\frac{\beta_1}{3\Delta x}u_{N-\frac{3}{2}}^{(j+1)} - \frac{3\beta_1}{\Delta x}u_{N-\frac{1}{2}}^{(j+1)} + \left(\alpha_1 + \frac{8\beta_1}{3\Delta x}\right)u_N^{(j+1)} = \varrho^{(j+1)} \quad (3.42)$$

Y su molécula computacional se muestra en la Figura 3.10

Figura 3.10: Molécula computacional correspondiente al nodo x_N .

Capítulo 4

Análisis de Convergencia.

4.1. Introducción.

En este capítulo se presenta el análisis de convergencia para los dos métodos numéricos desarrollados para hallar la solución de la ecuación de difusividad térmica unidimensional con condiciones de borde tipo Robin. Se dan las definiciones de consistencia, estabilidad y convergencia de los métodos numéricos. Para el estudio de la consistencia se hallan los desarrollos, en series de Taylor, de las ecuaciones discretizadas mostradas en los Capítulos 2 y 3, con esto se determinan los órdenes de los errores de las discretizaciones. El estudio de la estabilidad se hará por medio del radio espectral de las matrices asociadas a los esquemas numéricos planteados; para esto se hará uso del Teorema de Gerschgorin [14], finalmente empleando el Teorema de Lax [4, 22] se demostrará la convergencia del esquema implícito de diferencias finitas y el método mimético implícito.

4.2. Preliminares.

Las definiciones de consistencia, estabilidad y convergencia (Ver [4] y [22]) juegan un papel importante al realizar el análisis de convergencia de los métodos numéricos descritos en los capítulos anteriores, dichas definiciones se presentan a continuación.

Definición 4.2.1. *Se dice que un esquema numérico es **consistente**, si se asemeja a la ecuación en derivadas parciales cuando los parámetros Δx y Δt tienden a cero.*

Definición 4.2.2. *Se dice que un esquema numérico es **estable**, si la solución de la ecuación difeencial discreta permanece acotada para cualquier intervalo de tiempo $(t, t + \Delta t)$.*

Definición 4.2.3. *Se dice que un esquema numérico es **convergente**, si en un punto (x, t) de Ω se cumple que la solución aproximada en ese punto tiende a la solución exacta cuando Δx y Δt tienden a cero.*

Estas definiciones se encuentran relacionadas por medio del siguiente teorema (Ver [4, 22]).

Teorema 4.2.1 (Lax). *Considérese un problema de valores iniciales bien planteado, si se halla una solución aproximada en diferencias finitas que sea consistente y estable, entonces el esquema numérico es convergente.*

El estudio de la estabilidad se realizará aplicando el siguiente teorema (Ver [2])

Teorema 4.2.2. *Sea $\Phi^{(j+1)} = A\Phi^{(j)} + \mathbf{d}$ un esquema en diferencias finitas, donde $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$, sea $\rho(A)$ el radio espectral de la matriz A , es decir $\rho(A) = \max \|\lambda_k\|$ donde λ_k son los autovalores de A , si $\rho(A) \leq 1$ entonces el esquema en diferencias finitas es estable.*

Para analizar la estabilidad aplicando el teorema anterior se pueden hallar explícitamente los autovalores de A u obtener cotas sobre ellos, para esto se aplicará el siguiente teorema (Ver [14]).

Teorema 4.2.3 (Gerschgorin). *Sea $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$ y sea*

$$D_i = \left\{ z \in \mathbb{C} : |z - a_{ii}| \leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}| \right\}$$

Entonces cada autovalor de A está contenido en al menos uno de los D_i , es decir, si los autovalores de A son $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ entonces

$$\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k\} \subset \bigcup_{i=1}^n D_i$$

4.3. Análisis de convergencia para el método de diferencias finitas implícito.

4.3.1. Consistencia del esquema implícito de diferencias finitas.

Para estudiar la consistencia del esquema implícito de diferencias finitas se hará uso de las ecuaciones discretizadas (2.15)-(2.19) en cada nodo y las discretizaciones de las condiciones de borde (2.13) y (2.14) deducidas en el Capítulo 2 y sus respectivos desarrollos de Taylor.

- Condición de borde en el extremo izquierdo:

La ecuación asociada a esta condición de borde es

$$\beta_0 u_{-1}^{(j+1)} + 2\Delta x \alpha_0 u_0^{(j+1)} - \beta_0 u_1^{(j+1)}$$

Su desarrollo de Taylor está dado por

$$\alpha_0 u(0, t) - \beta_0 \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) - \beta_0 \frac{(\Delta x)^2}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3}(\xi, t) \quad (4.1)$$

El error de truncamiento es de $\mathcal{O}\left((\Delta x)^2\right)$

- Nodo x_0 :

La ecuación asociada a este nodo es

$$-\chi u_{-1}^{(j+1)} + (1 + 2\chi) u_0^{(j+1)} - \chi u_1^{(j+1)}$$

Su desarrollo de Taylor está dado por

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) - \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) + \frac{\Delta t}{2} \frac{\partial u}{\partial t}(x, \eta_0) - \kappa \frac{(\Delta x)^2}{12} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4}(\xi_0, t) \quad (4.2)$$

El error de truncamiento es de $\mathcal{O}(\Delta t) + \mathcal{O}\left((\Delta x)^2\right)$.

- Nodo x_1 :

La ecuación discretizada de este nodo es

$$-\chi u_0^{(j+1)} + (1 + 2\chi) u_1^{(j+1)} - \chi u_2^{(j+1)}$$

Cuyo desarrollo de Taylor es

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) - \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) + \frac{\Delta t}{2} \frac{\partial u}{\partial t}(x, \eta_1) - \kappa \frac{(\Delta x)^2}{12} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4}(\xi_1, t) \quad (4.3)$$

El error de truncamiento es de $\mathcal{O}(\Delta t) + \mathcal{O}\left((\Delta x)^2\right)$.

- Nodos intermedios x_i con $i = 2, \dots, N - 2$:

Las ecuaciones asociadas a los nodos intermedios son de la forma

$$-\chi u_{i-1}^{(j+1)} + (1 + 2\chi) u_i^{(j+1)} - \chi u_{i+1}^{(j+1)}$$

Su desarrollo de Taylor está dado por

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) - \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) + \frac{\Delta t}{2} \frac{\partial u}{\partial t}(x, \eta_i) - \kappa \frac{(\Delta x)^2}{12} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4}(\xi_i, t) \quad (4.4)$$

De aquí se sigue que el error de truncamiento es de $\mathcal{O}(\Delta t) + \mathcal{O}\left((\Delta x)^2\right)$.

- Nodo x_{N-1} :

La ecuación asociada a este nodo está dada por

$$-\chi u_{N-2}^{(j+1)} + (1 + 2\chi) u_{N-1}^{(j+1)} - \chi u_N^{(j+1)}$$

Su desarrollo de Taylor es

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) - \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) + \frac{\Delta t}{2} \frac{\partial u}{\partial t}(x, \eta_{N-1}) - \kappa \frac{(\Delta x)^2}{12} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4}(\xi_{N-1}, t) \quad (4.5)$$

De donde el error de discretización es $\mathcal{O}(\Delta t) + \mathcal{O}\left((\Delta x)^2\right)$.

- Nodo x_N :

La ecuación asociada al último nodo es

$$-\chi u_{N-1}^{(j+1)} + (1 + 2\chi) u_N^{(j+1)} - \chi u_{N+1}^{(j+1)}$$

Su desarrollo de Taylor viene dado por la expresión

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) - \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) + \frac{\Delta t}{2} \frac{\partial u}{\partial t}(x, \eta_N) - \kappa \frac{(\Delta x)^2}{12} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4}(\xi_N, t) \quad (4.6)$$

Se sigue entonces de la expresión anterior que el error de discretización es $\mathcal{O}(\Delta t) + \mathcal{O}((\Delta x)^2)$.

- Condición de borde en el extremo derecho:

La ecuación asociada a esta condición de borde es

$$-\beta_1 u_{N-1}^{(j+1)} + 2\Delta x \alpha_1 u_N^{(j+1)} + \beta_1 u_{N+1}^{(j+1)}$$

Su desarrollo de Taylor está dado por

$$\alpha_1 u(0, t) + \beta_1 \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) + \beta_1 \frac{(\Delta x)^2}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3}(\xi, t) \quad (4.7)$$

El error de truncamiento es de $\mathcal{O}((\Delta x)^2)$.

En la Tabla 4.1 se resume los órdenes de los errores de discretización de las condiciones de borde

Condición de borde	Órdenes
Izquierda	$\mathcal{O}((\Delta x)^2)$
Derecha	$\mathcal{O}((\Delta x)^2)$

Tabla 4.1: Órdenes para los errores de truncamiento para las condiciones de borde.

En la Tabla 4.2 se resumen los órdenes de los errores de truncamiento de los nodos de la malla en diferencias finitas

En la medida que $\Delta x \rightarrow 0$ y $\Delta t \rightarrow 0$, el esquema implícito en diferencias finitas se asemeja a la ecuación diferencial y a sus condiciones de borde. Por lo tanto se concluye que el método de diferencias finitas implícito es consistente.

Nodo	Órdenes
x_0	$\mathcal{O}(\Delta t) + \mathcal{O}\left((\Delta x)^2\right)$
x_1	$\mathcal{O}(\Delta t) + \mathcal{O}\left((\Delta x)^2\right)$
x_i	$\mathcal{O}(\Delta t) + \mathcal{O}\left((\Delta x)^2\right)$
x_{N-1}	$\mathcal{O}(\Delta t) + \mathcal{O}\left((\Delta x)^2\right)$
x_N	$\mathcal{O}(\Delta t) + \mathcal{O}\left((\Delta x)^2\right)$

Tabla 4.2: Órdenes para los errores de truncamiento para la malla en diferencias finitas 1D.

4.3.2. Estabilidad del esquema implícito de diferencias finitas.

En esta sección se procederá a realizar el análisis de la estabilidad del esquema implícito de diferencias finitas haciendo uso los Teoremas 4.2.2 y 4.2.3 en el sistema (2.22).

La matriz $\mathbf{\Lambda} = (a_{ij})$ asociada a (2.22) es tridiagonal [17], todas sus entradas son números reales y además es tal que $a_{i+1,i}a_{i,i+1} > 0$ con $i = 1, 2, \dots, N$ por lo que $\mathbf{\Lambda}$ posee $N+1$ autovalores distintos y éstos son reales [17].

A continuación se procederá a aplicar el Teorema de Gerschgorin a cada una de las filas de la matriz $\mathbf{\Lambda}$, se denotará por λ a los autovalores de $\mathbf{\Lambda}$.

- Fila 1:

De acuerdo al Teorema de Gerschgorin se tiene que

$$\left| \lambda - \left[\frac{2\Delta x \alpha_0}{\beta_0} \chi + (1 + 2\chi) \right] \right| \leq 2\chi$$

Como $\lambda \in \mathbb{R}$ entonces

$$1 + \frac{2\Delta x \alpha_0}{\beta_0} \chi \leq \lambda \leq 1 + 4\chi + \frac{2\Delta x \alpha_0}{\beta_0} \chi \quad (4.8)$$

- Fila i , $i = 2, \dots, N$:

De acuerdo al Teorema de Gerschgorin estas filas son tales que

$$|\lambda - (1 + 2\chi)| \leq |-\chi| + |-\chi|$$

Como $\lambda \in \mathbb{R}$ entonces

$$1 \leq \lambda \leq 1 + 4\chi \quad (4.9)$$

- Fila $N + 1$:

Aplicando el Teorema de Gerschgorin se tiene que

$$\left| \lambda - \left[\frac{2\Delta x \alpha_1}{\beta_1} \chi + (1 + 2\chi) \right] \right| \leq 2\chi$$

Como $\lambda \in \mathbb{R}$ entonces

$$1 + \frac{2\Delta x \alpha_1}{\beta_1} \chi \leq \lambda \leq 1 + 4\chi + \frac{2\Delta x \alpha_1}{\beta_1} \chi \quad (4.10)$$

Ahora bien, las desigualdades (4.8), (4.9) y (4.10) indican que todos los autovalores de $\mathbf{\Lambda}$ son mayores o iguales que uno, es decir que $\rho(\mathbf{\Lambda}) \geq 1$

Más aún para cualquier autovalor λ de $\mathbf{\Lambda}$ se tiene que

$$1 \leq \lambda \leq 1 + 4\chi + \max \left\{ \frac{2\Delta x \alpha_0}{\beta_0} \chi, \frac{2\Delta x \alpha_1}{\beta_1} \chi \right\} \quad (4.11)$$

Por otro lado, ya que todos los autovalores de $\mathbf{\Lambda}$ son distintos de 0, entonces $\mathbf{\Lambda}$ es invertible, por lo tanto el sistema (2.22) tiene solución única y está dada por

$$\mathbf{U}^{(j+1)} = \mathbf{\Lambda}^{-1} \left(\mathbf{U}^{(j)} + \Delta t \mathbf{F}^{(j+1)} + 2\Delta x \chi \mathbf{V}^{(j+1)} \right) \quad (4.12)$$

Como $\rho(\mathbf{\Lambda}) \geq 1$ entonces $\rho(\mathbf{\Lambda}^{-1}) \leq 1$, luego por el Teorema 4.2.2 el esquema de diferencias finitas implícito es estable.

4.3.3. Convergencia del esquema implícito de diferencias finitas.

En esta sección se probará que la formulación implícita del método de diferencias finitas es convergente.

En el Capítulo 1, se demostró que el problema (1.8) es un problema de valores iniciales bien planteado y en la sección anterior se demostró que el sistema (2.22) tiene solución única, por lo tanto es posible hallar una solución aproximada en diferencias finitas del problema (1.8) adicionalmente en las secciones anteriores de este capítulo se vio que el esquema implícito de diferencias finitas planteado es consistente y estable, luego por el Teorema de Lax se puede concluir que dicho esquema es convergente.

En las siguientes sección se estudiará la consistencia, estabilidad y convergencia del método mimético implícito.

4.4. Análisis de convergencia del método mimético implícito.

4.4.1. Consistencia del método mimético implícito.

Para mostrar la consistencia del esquema mimético implícito se hará uso de las ecuaciones discretizadas (3.36)-(3.42) en cada nodo deducidas en el Capítulo 3 y sus desarrollos de Taylor.

- Nodo $x_0 = 0$:

La ecuación correspondiente a este nodo es

$$\left(\alpha_0 + \frac{8\beta_0}{3\Delta x}\right) u_0^{(j+1)} - \frac{3\beta_0}{\Delta x} u_{\frac{1}{2}}^{(j+1)} + \frac{\beta_0}{3\Delta x} u_{\frac{3}{2}}^{(j+1)}$$

Su desarrollo en serie de Taylor está dado por

$$\alpha_0 u(0, t) - \beta_0 \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) - \frac{\beta_0}{24} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3}(x_0, t) (\Delta x)^2 \quad (4.13)$$

El error de discretización es de $\mathcal{O}((\Delta x)^2)$.

- Nodo $x_{\frac{1}{2}}$:

La ecuación asociada a este nodo es

$$-\left(\frac{8\kappa}{3(\Delta x)^2} + \frac{1}{3\Delta x}\right) u_0^{(j+1)} + \left(\frac{4\kappa}{(\Delta x)^2} + \frac{1}{2\Delta x} + \frac{1}{\Delta t}\right) u_{\frac{1}{2}}^{(j+1)} - \left(\frac{4\kappa}{3(\Delta x)^2} + \frac{1}{6\Delta x}\right) u_{\frac{3}{2}}^{(j+1)}$$

El desarrollo de Taylor de esta ecuación discretizada viene dada por la expresión

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) - \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) - \frac{71\kappa}{12} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3}(x_1, t) \Delta x + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t) \Delta t \quad (4.14)$$

De donde el error de truncamiento es $\mathcal{O}(\Delta x) + \mathcal{O}(\Delta t)$.

- Nodo $x_{\frac{3}{2}}$:

La ecuación correspondiente a este nodo es

$$\frac{1}{3\Delta x} u_0^{(j+1)} - \left(\frac{\kappa}{(\Delta x)^2} + \frac{1}{2\Delta x}\right) u_{\frac{1}{2}}^{(j+1)} + \left(\frac{2\kappa}{(\Delta x)^2} + \frac{1}{6\Delta x} + \frac{1}{\Delta t}\right) u_{\frac{3}{2}}^{(j+1)} - \frac{\kappa}{(\Delta x)^2} u_{\frac{5}{2}}^{(j+1)}$$

y su expansión de Taylor está dada por

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) - \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) - \frac{\kappa}{12} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4}(x_2, t) (\Delta x)^2 + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t) \Delta t \quad (4.15)$$

En este caso el error de truncamiento es de $\mathcal{O}((\Delta x)^2) + \mathcal{O}(\Delta t)$.

- Nodos intermedios $x_{i+\frac{1}{2}}$ con $i = 2, \dots, N-3$:

Las ecuaciones de los nodos intermedios vienen dadas por

$$-\frac{\kappa}{(\Delta x)^2} u_{i-\frac{1}{2}}^{(j+1)} + \left(\frac{2\kappa}{(\Delta x)^2} + \frac{1}{\Delta t} \right) u_{i+\frac{1}{2}}^{(j+1)} - \frac{\kappa}{(\Delta x)^2} u_{i+\frac{3}{2}}^{(j+1)}$$

Y sus expansiones en serie de Taylor vienen dada por la expresión

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) - \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) - \frac{\kappa}{12} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4}(\varkappa_{i+1}, t) (\Delta x)^2 + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, \vartheta_{i+1}) \Delta t \quad (4.16)$$

Los errores de truncamiento para los nodos $x_{N-\frac{3}{2}}$ y $x_{N-\frac{1}{2}}$ son los mismos que lo de las ecuaciones (4.14) y (4.15).

- Nodo $x_N = L$:

La ecuación correspondiente a este nodo es

$$\frac{\beta_1}{3\Delta x} u_{N-\frac{3}{2}}^{(j+1)} - \frac{3\beta_1}{\Delta x} u_{N-\frac{1}{2}}^{(j+1)} + \left(\alpha_1 + \frac{8\beta_1}{3\Delta x} \right) u_N$$

Su desarrollo en serie de Taylor está dado por

$$\alpha_1 u(L, t) + \beta_1 \frac{\partial u}{\partial x}(L, t) + \frac{\beta_1}{24} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3}(\varkappa, t) (\Delta x)^2 \quad (4.17)$$

El error de discretización es de $\mathcal{O}((\Delta x)^2)$.

En la Tabla 4.3 se resumen los órdenes de los errores de truncamiento de los nodos de la malla mimética unidimensional

Nodo	Órdenes
x_0	$\mathcal{O}((\Delta x)^2)$
x_1 y $x_{N-\frac{1}{2}}$	$\mathcal{O}(\Delta t) + \mathcal{O}(\Delta x)$
$x_{i+\frac{1}{2}}$	$\mathcal{O}(\Delta t) + \mathcal{O}((\Delta x)^2)$
$x_{\frac{3}{2}}$ y $x_{N-\frac{3}{2}}$	$\mathcal{O}(\Delta t) + \mathcal{O}((\Delta x)^2)$
x_N	$\mathcal{O}((\Delta x)^2)$

Tabla 4.3: Órdenes para los errores de truncamiento para la malla mimética 1D.

En la medida que $\Delta x \rightarrow 0$ y $\Delta t \rightarrow 0$, el esquema mimético implícito se asemeja a la ecuación diferencial y a sus condiciones de borde. Por lo tanto se concluye que el método mimético implícito es consistente.

4.4.2. Estabilidad del esquema mimético implícito.

En esta sección se procederá a realizar el análisis de la estabilidad del esquema mimético implícito haciendo uso los Teoremas 4.2.2 y 4.2.3 en el sistema (3.35).

Se denotará por Γ a la matriz de coeficientes del sistema (3.35), es decir

$$\Gamma = J - \frac{\kappa}{(\Delta x)^2} \mathbf{L} + \frac{\beta}{\Delta x} (BG) + A$$

Con esto el sistema (3.35) se escribe como

$$\Gamma u_{i+\frac{1}{2}}^{(j+1)} = J u_{i+\frac{1}{2}}^{(j)} + \bar{F} + \bar{\psi}$$

Considérese el sistema

$$\Delta t \Gamma u_{i+\frac{1}{2}}^{(j+1)} = \Delta t J u_{i+\frac{1}{2}}^{(j)} + \Delta t \bar{F} + \Delta t \bar{\psi} \quad (4.18)$$

Si este sistema tiene solución única, ésta también será la solución única del sistema (3.35).

Las ecuaciones asociadas a (4.18) en cada nodo de la malla mimética unidimensional son

- Nodo x_0 :

$$\left(\alpha_0 \Delta t + \frac{8\beta_0 \Delta t}{3\Delta x} \right) u_0^{(j+1)} - \frac{3\beta_0 \Delta t}{\Delta x} u_{\frac{1}{2}}^{(j+1)} + \frac{\beta_0 \Delta t}{3\Delta x} u_{\frac{3}{2}}^{(j+1)} = \Delta t \gamma^{(j+1)} \quad (4.19)$$

- Nodo $x_{\frac{1}{2}}$:

$$\begin{aligned} - \left(\frac{8\kappa \Delta t}{3(\Delta x)^2} + \frac{\Delta t}{3\Delta x} \right) u_0^{(j+1)} + \left(\frac{4\kappa \Delta t}{(\Delta x)^2} + \frac{\Delta t}{2\Delta x} + 1 \right) u_{\frac{1}{2}}^{(j+1)} \\ - \left(\frac{4\kappa \Delta t}{3(\Delta x)^2} + \frac{\Delta t}{6\Delta x} \right) u_{\frac{3}{2}}^{(j+1)} = \Delta t F_{\frac{1}{2}} + u_{\frac{1}{2}}^{(j)} \end{aligned} \quad (4.20)$$

- Nodo $x_{\frac{3}{2}}$:

$$\begin{aligned} \frac{\Delta t}{3\Delta x} u_0^{(j+1)} - \left(\frac{\kappa \Delta t}{(\Delta x)^2} + \frac{\Delta t}{2\Delta x} \right) u_{\frac{1}{2}}^{(j+1)} + \left(\frac{2\kappa \Delta t}{(\Delta x)^2} + \frac{\Delta t}{6\Delta x} + 1 \right) u_{\frac{3}{2}}^{(j+1)} \\ - \frac{\kappa \Delta t}{(\Delta x)^2} u_{\frac{5}{2}}^{(j+1)} = \Delta t F_{\frac{3}{2}} + u_{\frac{3}{2}}^{(j)} \end{aligned} \quad (4.21)$$

- Nodos intermedios $x_{i+\frac{1}{2}}$ con $i = 2, 3, \dots, N - 3$:

$$-\frac{\kappa\Delta t}{(\Delta x)^2}u_{i-\frac{1}{2}}^{(j+1)} + \left(\frac{2\kappa\Delta t}{(\Delta x)^2} + 1\right)u_{i+\frac{1}{2}}^{(j+1)} - \frac{\kappa\Delta t}{(\Delta x)^2}u_{i+\frac{3}{2}}^{(j+1)} = \Delta t F_{i+\frac{1}{2}} + u_{i+\frac{1}{2}}^{(j)} \quad (4.22)$$

- Nodo $x_{N-\frac{3}{2}}$:

$$\begin{aligned} &-\frac{\kappa\Delta t}{(\Delta x)^2}u_{N-\frac{5}{2}}^{(j+1)} + \left(\frac{2\kappa\Delta t}{(\Delta x)^2} + \frac{\Delta t}{6\Delta x} + 1\right)u_{N-\frac{3}{2}}^{(j+1)} \\ &\quad - \left(\frac{\kappa\Delta t}{(\Delta x)^2} + \frac{\Delta t}{2\Delta x}\right)u_{N-\frac{1}{2}}^{(j+1)} + \frac{\Delta t}{3\Delta x}u_N^{(j+1)} = \Delta t F_{N-\frac{3}{2}} + u_{N-\frac{3}{2}}^{(j)} \end{aligned} \quad (4.23)$$

- Nodo $x_{N-\frac{1}{2}}$:

$$\begin{aligned} &-\left(\frac{4\kappa\Delta t}{3(\Delta x)^2} + \frac{\Delta t}{6\Delta x}\right)u_{N-\frac{3}{2}}^{(j+1)} + \left(\frac{4\kappa\Delta t}{(\Delta x)^2} + \frac{\Delta t}{2\Delta x} + 1\right)u_{N-\frac{1}{2}}^{(j+1)} \\ &\quad - \left(\frac{8\kappa\Delta t}{3(\Delta x)^2} + \frac{\Delta t}{3\Delta x}\right)u_N^{(j+1)} = \Delta t F_{N-\frac{1}{2}} + u_{N-\frac{1}{2}}^{(j)} \end{aligned} \quad (4.24)$$

- Nodo x_N :

$$\frac{\beta_1\Delta t}{3\Delta x}u_{N-\frac{3}{2}}^{(j+1)} - \frac{3\beta_1\Delta t}{\Delta x}u_{N-\frac{1}{2}}^{(j+1)} + \left(\alpha_1\Delta t + \frac{8\beta_1\Delta t}{3\Delta x}\right)u_N^{(j+1)} = \Delta t \varrho^{(j+1)} \quad (4.25)$$

Ahora bien, despejando el valor de $u_0^{(j+1)}$ en la ecuación (4.19) se tiene que

$$u_0^{(j+1)} = \frac{9\beta_0}{3\alpha_0\Delta x + 8\beta_0}u_{\frac{1}{2}}^{(j+1)} - \frac{\beta_0}{3\alpha_0\Delta x + 8\beta_0}u_{\frac{3}{2}}^{(j+1)} + \frac{3\Delta x}{3\alpha_0\Delta x + 8\beta_0}\gamma^{(j+1)} \quad (4.26)$$

Reemplazando la igualdad (4.26) en (4.20) y agrupando convenientemente se obtiene

$$\begin{aligned} &\left(\frac{4\kappa\Delta t}{(\Delta x)^2} - \frac{24\kappa\beta_0\Delta t}{(3\alpha_0\Delta x + 8\beta_0)(\Delta x)^2} + \frac{\Delta t}{2\Delta x} - \frac{3\beta_0\Delta t}{(3\alpha_0\Delta x + 8\beta_0)\Delta x} + 1\right)u_{\frac{1}{2}}^{(j+1)} \\ &+ \left(-\frac{4\kappa\Delta t}{3(\Delta x)^2} + \frac{8\kappa\beta_0\Delta t}{3(3\alpha_0\Delta x + 8\beta_0)(\Delta x)^2} - \frac{\Delta t}{6\Delta x} + \frac{\beta_0\Delta t}{3(3\alpha_0\Delta x + 8\beta_0)\Delta x}\right)u_{\frac{3}{2}}^{(j+1)} \\ &= u_{\frac{1}{2}}^{(j)} + \Delta t F_{\frac{1}{2}} + \left(\frac{8\kappa\Delta t}{(3\alpha_0\Delta x + 8\beta_0)\Delta x} + \frac{\Delta t}{3\alpha_0\Delta x + 8\beta_0}\right)\gamma^{(j+1)} \end{aligned}$$

Para refinamientos cada vez más finos en la malla mimética unidimensional; el valor de Δx es cada vez más pequeño. Basado en lo anterior, los términos $\alpha_0\Delta x$ en la expresión expuesta son despreciables, por lo que la igualdad se escribe como:

$$\begin{aligned} &\left(\frac{\kappa\Delta t}{(\Delta x)^2} + \frac{\Delta t}{8\Delta x} + 1\right)u_{\frac{1}{2}}^{(j+1)} - \left(\frac{\kappa\Delta t}{(\Delta x)^2} + \frac{\Delta t}{8\Delta x}\right)u_{\frac{3}{2}}^{(j+1)} \\ &= u_{\frac{1}{2}}^{(j)} + \Delta t F_{\frac{1}{2}} + \left(\frac{\kappa\Delta t}{\beta_0\Delta x} + \frac{\Delta t}{8\beta_0}\right)\gamma^{(j+1)} \end{aligned} \quad (4.27)$$

Reemplazando ahora la igualdad (4.26) en (4.21) y agrupando convenientemente se obtiene

$$\begin{aligned} & - \left(\frac{\kappa\Delta t}{(\Delta x)^2} + \frac{\Delta t}{2\Delta x} - \frac{3\beta_0\Delta t}{(3\alpha_0\Delta x + 8\beta_0)\Delta x} \right) u_{\frac{1}{2}}^{(j+1)} \\ & + \left(\frac{2\kappa\Delta t}{(\Delta x)^2} + \frac{\Delta t}{6\Delta x} - \frac{\beta_0\Delta t}{3(3\alpha_0\Delta x + 8\beta_0)\Delta x} + 1 \right) u_{\frac{3}{2}}^{(j+1)} - \frac{\kappa\Delta t}{\Delta x} u_{\frac{5}{2}}^{(j+1)} \\ & = u_{\frac{3}{2}}^{(j)} + \Delta t F_{\frac{3}{2}} - \frac{\Delta t}{3\alpha_0\Delta x + 8\beta_0} \gamma^{(j+1)} \end{aligned}$$

Como $\Delta x \rightarrow 0$ siempre que $N \rightarrow \infty$ entonces los términos $\alpha_0\Delta x$ en la expresión anterior se pueden despreciar, por lo que

$$\begin{aligned} & - \left(\frac{\kappa\Delta t}{(\Delta x)^2} + \frac{\Delta t}{8\Delta x} \right) u_{\frac{1}{2}}^{(j+1)} + \left(\frac{2\kappa\Delta t}{(\Delta x)^2} + \frac{\Delta t}{8\Delta x} + 1 \right) u_{\frac{3}{2}}^{(j+1)} - \frac{\kappa\Delta t}{(\Delta x)^2} u_{\frac{5}{2}}^{(j+1)} \\ & = u_{\frac{3}{2}}^{(j)} + \Delta t F_{\frac{3}{2}} - \frac{\Delta t}{8\beta_0} \gamma^{(j+1)} \end{aligned} \quad (4.28)$$

Despejando el valor de $u_N^{(j+1)}$ en la ecuación (4.25) se tiene que

$$u_N^{(j+1)} = \frac{9\beta_1}{3\alpha_1\Delta x + 8\beta_1} u_{N-\frac{1}{2}}^{(j+1)} - \frac{\beta_1}{3\alpha_1\Delta x + 8\beta_1} u_{N-\frac{3}{2}}^{(j+1)} + \frac{3\Delta x}{3\alpha_1\Delta x + 8\beta_1} \varrho^{(j+1)} \quad (4.29)$$

Reemplazando la igualdad (4.29) en (4.23) y agrupando convenientemente se obtiene

$$\begin{aligned} & - \frac{\kappa\Delta t}{\Delta x} u_{N-\frac{5}{2}}^{(j+1)} + \left(\frac{2\kappa\Delta t}{(\Delta x)^2} + \frac{\Delta t}{6\Delta x} - \frac{\beta_1\Delta t}{3(3\alpha_1\Delta x + 8\beta_1)\Delta x} + 1 \right) u_{N-\frac{3}{2}}^{(j+1)} \\ & - \left(\frac{\kappa\Delta t}{(\Delta x)^2} + \frac{\Delta t}{2\Delta x} - \frac{3\beta_1\Delta t}{(3\alpha_1\Delta x + 8\beta_1)\Delta x} \right) u_{N-\frac{1}{2}}^{(j+1)} \\ & = u_{N-\frac{3}{2}}^{(j)} + \Delta t F_{N-\frac{3}{2}} - \frac{\Delta t}{3\alpha_1\Delta x + 8\beta_1} \varrho^{(j+1)} \end{aligned}$$

Para refinamientos cada vez más finos en la malla mimética unidimensional; el valor de Δx es cada vez más pequeño. Basado en lo anterior, los términos $\alpha_1\Delta x$ en la expresión expuesta son despreciables, por lo que la igualdad se escribe como:

$$\begin{aligned} & - \frac{\kappa\Delta t}{(\Delta x)^2} u_{N-\frac{5}{2}}^{(j+1)} + \left(\frac{2\kappa\Delta t}{(\Delta x)^2} + \frac{\Delta t}{8\Delta x} + 1 \right) u_{N-\frac{3}{2}}^{(j+1)} - \left(\frac{\kappa\Delta t}{(\Delta x)^2} + \frac{\Delta t}{8\Delta x} \right) u_{N-\frac{1}{2}}^{(j+1)} \\ & = u_{N-\frac{3}{2}}^{(j)} + \Delta t F_{N-\frac{3}{2}} - \frac{\Delta t}{8\beta_1} \varrho^{(j+1)} \end{aligned} \quad (4.30)$$

Reemplazando ahora la igualdad (4.29) en (4.24) y agrupando convenientemente se obtiene

$$\begin{aligned} & \left(-\frac{4\kappa\Delta t}{3(\Delta x)^2} + \frac{8\kappa\beta_1\Delta t}{3(3\alpha_1\Delta x + 8\beta_1)(\Delta x)^2} - \frac{\Delta t}{6\Delta x} + \frac{\beta_1\Delta t}{3(3\alpha_1\Delta x + 8\beta_1)\Delta x} \right) u_{N-\frac{3}{2}}^{(j+1)} \\ & + \left(\frac{4\kappa\Delta t}{(\Delta x)^2} - \frac{24\kappa\beta_1\Delta t}{(3\alpha_1\Delta x + 8\beta_1)(\Delta x)^2} + \frac{\Delta t}{2\Delta x} - \frac{3\beta_1\Delta t}{(3\alpha_1\Delta x + 8\beta_1)\Delta x} + 1 \right) u_{N-\frac{1}{2}}^{(j+1)} \\ & = u_{N-\frac{1}{2}}^{(j)} + \Delta t F_{N-\frac{1}{2}} + \left(\frac{8\kappa\Delta t}{(3\alpha_1\Delta x + 8\beta_1)\Delta x} + \frac{\Delta t}{3\alpha_1\Delta x + 8\beta_1} \right) \varrho^{(j+1)} \end{aligned}$$

Como $\Delta x \rightarrow 0$ siempre que $N \rightarrow \infty$ entonces los términos $\alpha_1\Delta x$ en la expresión anterior se pueden despreciar, por lo que como

$$\begin{aligned} - \left(\frac{\kappa\Delta t}{(\Delta x)^2} + \frac{\Delta t}{8\Delta x} \right) u_{N-\frac{3}{2}}^{(j+1)} + \left(\frac{\kappa\Delta t}{(\Delta x)^2} + \frac{\Delta t}{8\Delta x} + 1 \right) u_{N-\frac{1}{2}}^{(j+1)} \\ = u_{N-\frac{1}{2}}^{(j)} + \Delta t F_{N-\frac{1}{2}} + \left(\frac{\kappa\Delta t}{\beta_1\Delta x} + \frac{\Delta t}{8\beta_1} \right) \varrho^{(j+1)} \end{aligned} \quad (4.31)$$

Las ecuaciones (4.27), (4.28), (4.22), (4.30) y (4.31) forman un sistema cuyas incógnitas son $u_{\frac{1}{2}}^{(j+1)}, u_{\frac{3}{2}}^{(j+1)}, \dots, u_{N-\frac{3}{2}}^{(j+1)}, u_{N-\frac{1}{2}}^{(j+1)}$ y cuya matriz asociada Θ es

$$\begin{pmatrix} \frac{\kappa\Delta t}{\Delta x^2} + \frac{\Delta t}{8\Delta x} + 1 & -\frac{\kappa\Delta t}{\Delta x^2} - \frac{\Delta t}{8\Delta x} & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\kappa\Delta t}{\Delta x^2} - \frac{\Delta t}{8\Delta x} & \frac{2\kappa\Delta t}{\Delta x^2} + \frac{\Delta t}{8\Delta x} + 1 & -\frac{\kappa\Delta t}{\Delta x^2} & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\kappa\Delta t}{\Delta x^2} & \frac{2\kappa\Delta t}{\Delta x^2} + 1 & -\frac{\kappa\Delta t}{\Delta x^2} & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & -\frac{\kappa\Delta t}{\Delta x^2} & \frac{2\kappa\Delta t}{\Delta x^2} + 1 & -\frac{\kappa\Delta t}{\Delta x^2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & -\frac{\kappa\Delta t}{\Delta x^2} & \frac{2\kappa\Delta t}{\Delta x^2} + \frac{\Delta t}{8\Delta x} + 1 & -\frac{\kappa\Delta t}{\Delta x^2} - \frac{\Delta t}{8\Delta x} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & -\frac{\kappa\Delta t}{\Delta x^2} - \frac{\Delta t}{8\Delta x} & \frac{\kappa\Delta t}{\Delta x^2} + \frac{\Delta t}{8\Delta x} + 1 & 0 \end{pmatrix}$$

La matriz $\Theta = (\theta_{ij})$ es cuadrada de tamaño $N \times N$, es tridiagonal [17], todas sus entradas son números reales y además es tal que $\theta_{i+1,i}\theta_{i,i+1} > 0$ con $i = 1, 2, \dots, N-1$ por lo tanto Θ posee N autovalores distintos y éstos son reales [17].

A continuación se procederá a aplicar el Teorema de Gerschgorin a cada una de las filas de la matriz Θ , se denotará por ϑ a los autovalores de Θ .

■ Fila 1:

De acuerdo al Teorema de Gerschgorin se tiene que

$$\left| \vartheta - \left(\frac{\kappa\Delta t}{(\Delta x)^2} + \frac{\Delta t}{8\Delta x} + 1 \right) \right| \leq \frac{\kappa\Delta t}{(\Delta x)^2} + \frac{\Delta t}{8\Delta x}$$

Como $\vartheta \in \mathbb{R}$ entonces

$$1 \leq \vartheta \leq \frac{2\kappa\Delta t}{(\Delta x)^2} + \frac{\Delta t}{4\Delta x} + 1 \quad (4.32)$$

- Fila 2:

De acuerdo al Teorema de Gerschgorin se tiene que

$$\left| \vartheta - \left(\frac{2\kappa\Delta t}{(\Delta x)^2} + \frac{\Delta t}{8\Delta x} + 1 \right) \right| \leq \frac{2\kappa\Delta t}{(\Delta x)^2} + \frac{\Delta t}{8\Delta x}$$

Como $\vartheta \in \mathbb{R}$ entonces

$$1 \leq \vartheta \leq \frac{4\kappa\Delta t}{(\Delta x)^2} + \frac{\Delta t}{4\Delta x} + 1 \quad (4.33)$$

- Fila i , $i = 3, \dots, N - 2$:

De acuerdo al Teorema de Gerschgorin estas filas son tales que

$$\left| \vartheta - \left(\frac{2\kappa\Delta t}{(\Delta x)^2} + 1 \right) \right| \leq \frac{2\kappa\Delta t}{(\Delta x)^2}$$

Como $\vartheta \in \mathbb{R}$ entonces

$$1 \leq \vartheta \leq \frac{4\kappa\Delta t}{(\Delta x)^2} + 1 \quad (4.34)$$

Al emplear el Teorema de Gerschgorin a las filas $N - 1$ y N , se obtienen las mismas desigualdades dadas en (4.33) y (4.32) respectivamente.

Ahora bien, las desigualdades (4.32), (4.33) y (4.34) indican que todos los autovalores de Θ son mayores o iguales que uno, más aún

$$1 \leq \vartheta \leq \frac{4\kappa\Delta t}{(\Delta x)^2} + \frac{\Delta t}{4\Delta x} + 1 \quad (4.35)$$

Se sigue entonces que $\rho(\Theta) \geq 1$, esto implica que el radio espectral de la matriz $\mathbf{\Gamma}$ también es mayor o igual que uno.

Por otro lado, ya que todos los autovalores de la matriz que proviene de discretizar los operadores involucrados en la ecuación del calor y sus condiciones de contorno son todos distintos de cero, entonces $\mathbf{\Gamma}$ es invertible, por lo tanto el sistema (3.35) tiene solución única y está dada por

$$u_{i+\frac{1}{2}}^{(j+1)} = \mathbf{\Gamma}^{-1} \left(Ju_{i+\frac{1}{2}}^{(j)} + \bar{F} + \bar{\psi} \right)$$

Como $\rho(\mathbf{\Gamma}) \geq 1$ entonces $\rho(\mathbf{\Gamma}^{-1}) \leq 1$, luego por el Teorema 4.2.2 el esquema mimético implícito es estable.

4.4.3. Convergencia del esquema mimético implícito.

En esta sección se probará que la formulación implícita del método de mimético es convergente.

Por un lado en el Capítulo 1, se demostró que el problema (1.8) es un problema de valores iniciales bien planteado y en la sección 4.4.2 se demostró que el sistema (3.35) tiene solución única, por lo tanto es posible hallar una solución aproximada en diferencias finitas del problema (1.8) por otro lado en las secciones 4.4.1 y 4.4.2 se vio que el esquema mimético implícito planteado es consistente y estable, luego por el Teorema de Lax se puede concluir que dicho esquema es convergente.

Capítulo 5

Resultados numéricos.

5.1. Introducción.

5.2. Análisis numérico para problemas unidimensionales

5.2.1. Ejemplo 1.

5.2.2. Ejemplo 2.

5.2.3. Ejemplo 3.

Conclusiones y recomendaciones.

Bibliografía

- [1] BLANCO J. (2017) *Formulación tensorial de las diferencias finitas miméticas y aplicaciones a problemas elípticos*. Tesis Doctoral, Facultad de Ciencias, UCV.
- [2] CASTAÑEDA J., CHÁVEZ Z. Y LARA L.(2019) *El Método de Diferencias Finitas. Teoría y Práctica*. Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo Perú.
- [3] CASTILLO J.E., FREITES M. Y GUEVARA J. (2005) *A new second order finite difference conservative scheme*. Divulgaciones matemáticas.
- [4] CASTILLO M. (2019) *Un esquema implícito de diferencias finitas mimético para la ecuación de difusividad transitoria*. Trabajo de ascenso, Facultad de Ciencias, UCV.
- [5] ÇENGEL Y. A. (2007) *Transferencia de calor y masa. Un enfoque práctico*. 3era edición Mc Graw Hill, México.
- [6] CHENEY W. Y KINCAID D. (2008) *Numerical Mathematics and Computing* Sexta Edición. Thomson Books/Cole USA.
- [7] COURANT R. (1936) *Differential and Integral Calculus Volume II*. Blackie and Son Limited-Londres y Glasgow.
- [8] DUGUNDJI J. (1966) *Topology*. William C. Brown Publications.
- [9] FERNÁNDEZ F.: ROCHA F. (2006) *Evaluación del desempeño de un Método Mimético Aplicado a la Ecuación de Conducción Unidimensional de Calor en Régimen Transitorio*. Tesis de grado. Facultad de Ingeniería, UCV.
- [10] FOURIER J. (1992) *Teoría analítica del calor*, UAM, Madrid.
- [11] FREITES MA (2004) *Un estudio comparativo de los métodos miméticos para la ecuación estacionaria de difusión*. Tesis de grado. Facultad de Ciencias, UCV.
- [12] GUEVARA J. (2005) *Sobre los esquemas miméticos de diferencias finitas para la ecuación estática de difusión*. Trabajo de ascenso. Facultad de Ciencias, UCV.
- [13] GRAU I. (2015) *Evaluación del Método de Von Rosenberg para la ecuación de convección-difusión*. Tesis de grado. Facultad de Ciencias, UCV.
- [14] GROSSMAN S. Y GODOY J. (2012) *Álgebra Lineal*. Séptima Edición. Mc Graw Hill, México.
- [15] HABERMAN R.(2003) *Ecuaciones en Derivadas Parciales son Series de Fourier y Problemas de Contorno*. 3ra edición Prentice Hall, Madrid.

- [16] HAWKING S. (2002) *A hombros de gigantes. Las grandes obras de la física y la astronomía*. Crítica Barcelona.
- [17] HORN R.A. Y JOHNSON C.R.(2013) *Matrix Analysis*. Segunda Edición. Cambridge University Press. EEUU.
- [18] JIMÉNEZ W.A. (2020) *MeNuméricos. Una introducción a los métodos numéricos*.
- [19] LUGO A., MATA G. Y RUÍZ B (2021) *Un análisis comparativo de los métodos numéricos: mimético, diferencias finitas y elementos finitos para problemas estacionarios 1-dimensionales*. Universidad Nacional de Trujillo.
- [20] MANNARINO I.(2007) *Un método mimético de diferencias finitas para la ecuación no estática de la difusión*. Tesis de maestría. Facultad de Ciencias, UCV.
- [21] MANNARINO I.; GUEVARA J.; QUINTANA Y. (2008) *A numerical Study of a Mimetic Scheme for Unsteady Heat Equation*, Revista Faraute Ciencia y Tecnología **3** (1): 64-70.
- [22] MORTON K.W. Y MAYERS D.F. (1994) *Numerical Solution of Partial Differential Equations*. Oxford University Press.
- [23] RODRÍGUEZ J.(2003) *Aplicación del Método de Diferencias Finitas Miméticas a un Problema de Dispersión de Ondas en 1D*. Tesis de grado. Facultad Experimental de Ciencia y Tecnología, UC.
- [24] RUDIN W. (1979) *Análisis Funcional* Editorial Reverté S.A.
- [25] SAENZ J. (2005) *Cálculo Integral con funciones trascendentes tempranas para ciencias e ingeniería*. Segunda Edición, Editorial Hipotenusa, Barquisimeto.
- [26] SHASHKOV M.; *Conservative Finite-Difference Schemes on General Grids*, CRC Press, 1995.
- [27] SOMMERVILLE I.(2005) *Ingeniería de Software* 7ma edición Pearson Educación, S.A. Barcelona.
- [28] THOMAS J.W. (1998) *Numerical Partial Differential Equations: Finite Difference Methods*. Texts in Applied Mathematics 22. Editorial Springer.
- [29] TIKHONOV A. N. Y SAMARSKII A.A. (1980) *Ecuaciones de la Física Matemática*, Editorial Mir.
- [30] TIKHONOV, A.N. Y SAMARSKII, A.A. (1962) *Homogeneous, Difference. Schemes*. URSS. Computational Mathematics and Mathematical Physics 1(1):5-67
- [31] WEINBERGER H.F. (1992) *Ecuaciones Diferenciales en Derivadas Parciales con métodos de variable compleja y de transformaciones integrales*. Editorial Reverté. Barcelona España.